

UB2030 | KENNISKNOOPPUNT

TRENDRAPPORT OVER DE TOEKOMST VAN DE ONDERZOEKSBIBLIOTHEEK IN 2030

Door: Maurice Vanderfeesten; David Oldenhof. Eindredactie: Babette Claassen

Bijdrage vanuit de Universiteitsbibliotheek (UB) van VU Amsterdam: Hilde van Wijngaarden; Joeri Both; Pam Kaspers; Michiel Cock; Jan Maarten Pauw; Alexey Pristupa; Cees van Gent; Sander Bosch; Marcel Ras; Matthijs de Zwaan

Betrokken experts: Rik Iping (Erasmus MC); Aaron Tay (SMU); Ludo Waltman (CWTS); Rens van der Vorst (Fontys); August den Hollander (VU); Jan Struiksma (VU); Aat Vos (Includi); Frank Kupper (Athena Institute); Phillip Koellinger (DeSci); Meron Vermaas (VU); Tim Pinchetti (VU)

Datum: 2025-06-24

Status: Finale | Versie: 1.0.1 | Nederlands (oorspronkelijk)

DOI: [10.5281/zenodo.14615659](https://doi.org/10.5281/zenodo.14615659)

Supplementair materiaal: [10.5281/zenodo.10666049](https://doi.org/10.5281/zenodo.10666049)

1 INHOUD

1	Inhoud	2
2	Managementsamenvatting: onderweg naar 2030	3
3	Introductie en context	5
4	Methode	5
5	Resultaten	6
5.1	Toekomst van Research data management (RDM) & Research software management (rsm)	7
5.2	Toekomst van Research Intelligence	9
5.3	Toekomst van Open Science	11
5.4	Toekomst van Research Support	13
5.5	Toekomst van Digital Services & Infrastructure	16
5.6	Toekomst van Education Support	18
5.7	Toekomst van Bijzondere Erfgoed Collecties	20
5.8	Toekomst van Information Services	22
5.9	Toekomst van Library Desk Services	24
5.10	Toekomst van Bibliotheek & Maatschappij	26
5.11	BONUS: Toekomst van Soevereiniteit en Decentralisatie van Wetenschap	29
6	Conclusies	32
7	Appendix	33
7.1	Interviews	33
7.2	Futures Triangle Summary Table	36
7.3	Quotes	37
7.4	Cross-Interview Theme Matrix	38
7.5	Wat is daar voor nodig: Inspiratie voor Projectvoorstellen	39
7.6	Referenties	41

2 MANAGEMENTSAMENVATTING: ONDERWEG NAAR 2030

Het doel van dit trendrapport is om input te leveren voor het volgende UB-meerjarenplan. Hiervoor zijn afgelopen jaar de afdelingshoofden in gesprek gegaan met een expert naar keuze op hun gebied waar ze meer over wilden weten voor hun afdeling of team. De toekomstdriehoek is gebruikt om te kijken naar de huidige ontwikkelingen, de wenselijke toekomst en de weerstand uit het verleden. Dit heeft geleid tot dit rapport en een podcastreeks, te beluisteren op <https://ubvu.github.io/ub2030/>

In een wereld die snel verandert, is de rol van de bibliotheek als kenniscentrum cruciaal. Het "UB2030 trendrapport" schetst een inspirerende roadmap voor de bibliotheek van 2030, waarin we steeds meer onze positie gaan transformeren van een traditionele, collectiegebaseerde dienst naar een dynamische en proactieve partner in het onderzoeksproces. Dit plan belicht niet alleen de noodzaak van technologische vooruitgang, maar ook de maatschappelijke rol die bibliotheken kunnen vervullen in het bevorderen van kennisuitwisseling en educatie.

I. Visie

De toekomstvisie van onze geïnterviewden is helder: de bibliotheek moet het centrale knooppunt voor kennisuitwisseling worden, waarbij we open toegang, open wetenschap, open dialoog en gebruikersgerichte dienstverlening omarmen. We streven naar een omgeving die zowel digitaal als fysiek uitnodigend is en een plek biedt voor de universitaire gemeenschap om te leren, ontdekken en innoveren. We hanteren als ijkpunt dat we in onze dienstverlenende activiteiten en inkopen oog hebben voor waarden zoals duurzaamheid (*sustainability*), gelijkheid (*equity*) en ethische verantwoordelijkheid (*ethical responsibility*). Het behouden en werven van medewerkers hangt vooral af van een inspirerende, maatschappelijk gedreven missie waarmee mensen zich verbonden voelen, een sterk netwerk en de mogelijkheid om deel te nemen aan interessante projecten met collega's binnen en buiten VU Amsterdam, evenals een perspectief op persoonlijke ontwikkeling; en hang niet af van het aanbod van een spectaculair salaris.

II. Sleutelgebieden

In de interviews kwamen een aantal thema's vaker terug, deze hebben we gebundeld in zogenoemde sleutelgebieden hieronder.

1. Gebruik van AI, Automatisering, Open Content, Ethiek, Duurzaamheid en Gelijkheid

AI kan een rol spelen bij het verbeteren van bibliotheekdiensten en het ondersteunen van onderzoeksprocessen. Door slimme metadata-extractie en gegevensinteroperabiliteit kunnen administratieve lasten worden verminderd, daarnaast bieden AI-chatbots eerstelijns ondersteuning, waardoor medewerkers zich kunnen richten op complexere taken. Verder is de integratie van AI in het onderwijs essentieel, zodat studenten interactief kunnen communiceren met lesmateriaal. Open lesmateriaal, open access-publicaties en monografieën vormen belangrijke input voor AI-trainingen en toepassingen. Bij initiatieven zoals 'data nutrition labels' zou de UB een rol kunnen spelen bij het certificeren en waarborgen van eerlijke en gezonde trainingsdata voor domeinspecifieke AI-modellen. Deze technologische vooruitgang moet hand in hand gaan met aandacht voor ethiek, duurzaamheid en efficiëntie. De UB streeft naar het zorgvuldig omgaan met mensenrechten, gegevens en beschikbare hulpbronnen. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van slim versiebeheer in RDM- en RSM-plannen, kan overvloedige data-opslag worden voorkomen. Dit reduceert zowel negatieve milieueffecten als energiekosten. Het gebruik van energiezuinige, federatief gedecentraliseerde opslagoplossingen en kleinere domeinspecifieke AI-modellen biedt toekomstbestendige oplossingen. De UB bevordert bewustwording rondom de impact van AI, waarbij een balans wordt gezocht tussen efficiëntie, duurzaamheid, ethiek en gelijkheidsprincipes.

2. Geïntegreerde en Gebruikersgerichte Digitale Diensten

Het creëren van geïntegreerde digitale diensten is cruciaal om gegevens uit interne en externe bronnen effectief te verbinden. Door interoperabiliteit te bevorderen, zoals met een datacatalogus, kunnen organisaties een overzicht bieden van bedrijfsgegevens en diensten beter integreren. Dit reduceert de administratieve last van onderzoekers en biedt hen een naadloze gebruikerservaring, bijvoorbeeld binnen het RDM-proces.

Tegelijkertijd moeten onze diensten centraal staan in de gebruikerservaring. Het verzamelen van feedback en het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke interfaces verbeteren de interactie tussen onderzoekers en de bibliotheek. Het stroomlijnen van administratieve hindernissen en het integreren van dienstverlening stelt onderzoekers, docenten en studenten in staat zich te concentreren op hun kerntaken. Technologie moet ondersteunend zijn aan onderwijs en onderzoek, niet andersom.

3. Bibliotheek-opleiding, Training en Vaardigheidsontwikkeling

De ontwikkeling van vaardigheden onder bibliotheekmedewerkers is cruciaal. We zullen workshops en cursussen aanbieden op het gebied van duurzaam, gelijkwaardig en ethisch AI-gebruik, datamanagement, (no-code) automatisering, codering en kwalitatieve analyse. Door medewerkers in staat te stellen hun kennis op die gebieden uit te breiden, zorgen we ervoor dat de bibliotheek kan blijven inspelen op de behoeften van de moderne onderzoeker, en de eigen werkprocessen autonoom kan stroomlijnen. Door het aanbieden van moderne bibliotheek-leertrajecten wordt de UB aantrekkelijker voor toekomstige medewerkers.

4. Veilige Plek voor Dialoog, Maatschappij en Wetenschap

De bibliotheek fungeert steeds meer als een fysieke en digitale ruimte waar dialoog, wetenschap en samenleving elkaar ontmoeten. Het biedt een veilige plek waar verschillende perspectieven samenkomen en waar kennisdeling en samenwerking centraal staan. Door het creëren van inclusieve ruimtes—zowel fysiek als digitaal—kan de bibliotheek bijdragen aan reflectie, maatschappelijke betrokkenheid en een bredere toegang tot kennis.

Deze rol vereist dat bibliotheken niet alleen informatie bewaren en ontsluiten, maar ook actief een platform bieden voor dialoog en interactie. Dit betekent dat ze niet alleen een ondersteunende functie vervullen, maar ook een verbindende rol spelen in het kennisecosysteem. Sociale en dialogische vaardigheden zijn essentieel om ontmoetingen te faciliteren en participatie te bevorderen.

Daarnaast versterkt erfgoed de verbinding met het verleden en inspireert het tot reflectie op de hedendaagse maatschappelijke context. Door de inzet van digitale tools, zoals linked open data, worden historische verhalen en diverse perspectieven toegankelijker. Dit draagt bij aan een inclusieve en verbonden gemeenschap. Deze hybride rol van fysieke en digitale ontmoetingsruimtes maakt de bibliotheek tot een onmisbare speler in het wetenschappelijke en maatschappelijke landschap van morgen.

III. Uitdagingen

De weg naar 2030 is niet zonder obstakels. Financiële beperkingen, een tekort aan mensen met gespecialiseerde vaardigheden en weerstand tegen verandering vormen uitdagingen die we met open communicatie en creatief denken moeten aanpakken.

Door ons te richten op deze sleutelgebieden en ons in te zetten om de bijbehorende uitdagingen te overwinnen, kan de bibliotheek zich positioneren als een onmisbare partner in de ondersteuning van de onderzoeks- en onderwijsdoelstellingen van de universiteit in de komende jaren. Laten we samen bouwen aan een toekomst waarin de bibliotheek niet alleen een plek van leren is, maar ook een symbool van vooruitgang en verbinding in de samenleving.

3 INTRODUCTIE EN CONTEXT

De wereld blijft snel veranderen op technologisch gebied, rond AI, blockchain (nft's) en linked data. Als bibliotheek wil je relevant blijven voor *state-of-the-art* onderzoek en onderwijs. Hierbij moeten we niet alleen bestaande trajecten implementeren, maar ook de horizon verkennen van de kansen en bedreigingen die ons te wachten staan. Hiervoor heeft Joeri Both opdracht gegeven aan de auteurs om deze horizon te verkennen, waarbij dit rapport als input kan dienen voor het volgende meerjarenplan.

Met dit rapport en de podcast willen we het kennisniveau van de UB verhogen door in een reeks interviews belangrijke innovatieve en disruptieve ontwikkelingen te inventariseren. Op deze manier hopen we zo een volwaardige, goed geïnformeerde gesprekspartner te blijven voor aanbieders van (nieuwe) technologische toepassingen waar de UB mee te maken gaat krijgen.

In dit rapport beschrijven we de methode van onze aanpak. Daarna volgt een hoofdstuk met de resultaten per interview. Vervolgens komt er een overzicht dat leidt tot de sleutelgebieden. Met tot slot een conclusie en advies voor de input voor het UB-meerjarenplan. Aan het einde van dit rapport zijn de referenties per interview te vinden.

4 METHODE

Afgelopen jaar zijn de afdelingshoofden van de UB en teamcoördinatoren van de afdeling Research Support in gesprek gegaan met een expert naar keuze op een onderwerp waar ze meer over wilden weten. Hierin keken we naar de huidige ontwikkelingen, de wenselijke toekomst en de weerstand geworteld in het verleden. Op basis van de interviews is een podcastreeks gemaakt .

De aanpak bestond uit het maandelijks opleveren van een deelrapport per afdeling, inclusief een bijbehorende podcastaflevering, met als doel innovatie actief als onderwerp binnen de UB op de agenda te zetten. Na publicatie van elke aflevering werd er aan de medewerkers van de betreffende afdeling gevraagd om feedback en ideeën op te halen, gebaseerd op de inhoud van de aflevering.

Om te beginnen hebben we de afdelingshoofden gevraagd welke onderwerpen zij van belang achten voor hun afdeling, welke literatuur of webpagina's hiervoor relevant waren en welke expert van buiten de bibliotheek bij het interview uitgenodigd kon worden.

De interviews die volgden hadden een vaste structuur volgens de toekomstdriehoek van Sohail Inayatullah. In deze methode wordt de meest waarschijnlijke toekomst verkend, door vast te stellen wat de huidige ontwikkelingen zijn die de toekomst richting geven, wat volgens de geïnterviewden de meest hoopvolle en meest pessimistische toekomst is die deze richting uit kan gaan en welke blokkades uit het verleden deze ontwikkeling afremmen.

De opgehaalde informatie is beschikbaar in de vorm van een audio-opname/podcast en als transcript, via open source platform <https://ubvu.github.io/ub2030> en gearchiveerd op Zenodo [doi:10.5281/zenodo.10666049](https://doi.org/10.5281/zenodo.10666049)

Naast de audio en transcripten op diverse platformen, hebben we per aflevering door GPT4 een aantal zaken laten genereren. Hiervan zijn de prompts en de resultaten zowel in het githubrepository en archief terug te vinden, als ook in de vorm van links in de bijlage. Dit zijn: de samenvatting, de shownotes, een extractie van het lonkende perspectief en inspiratie voor vervolgstappen. Daarnaast hebben we in de bijlage GPT-gegenereerde tabellen opgenomen, waarin overzichten staan van de interviews, met als doel deze met elkaar te vergelijken en een overzicht te maken van overlappende onderwerpen, inclusief links naar de chat-sessies. We zijn ons ervan bewust dat een taalmodel de interviews kan vereenvoudigen tot algemeenheden, waardoor de nuances uit de interviews verloren gaan. Daarom hebben we het taalmodel alleen gebruikt voor het ordenen van delen , waarna een handmatige controle en verbetering of aanscherping heeft plaatsgevonden.

5 RESULTATEN

Dit deel van het rapport bevat de belangrijkste resultaten van de gesprekken. Elk interview is opgedeeld in drie secties: een samenvatting, het lonkende perspectief en de belangrijkste inzichten en een sectie waarin wordt beschreven wat er nodig is om het lonkende perspectief te realiseren. De laatste sectie bevat een mix van onderdelen die door de gasten en auteurs zijn aangedragen. Daarnaast hebben we de transcripten in [Google's Notebook LM](#) geplaatst waardoor met een [chatfunctie een interactieve Q&A met de interviews](#) mogelijk is.

TITLE (WITH LINK)	GUESTS	DESCRIPTION	DATE	LISTENERS
UB2030 - TOEKOMST VAN RESEARCH DATA MANAGEMENT	Tim Pinchetti (Enterprise Architect, VU), Meron Vermaas (Coordinator RSM, VU), Marcel Ras (Coordinator RDM Network, VU)	The podcast delves into the current state, challenges, and future directions of research data and software management, emphasizing their importance for the integrity, transparency, and efficiency of scientific research.	2023-03-12	66
UB2030 - TOEKOMST VAN RESEARCH INTELLIGENCE	Matthijs de Zwaan (Coordinator Research Intelligence, VU), Rik Iping (Strategic Advisor, Erasmus MC)	This episode speculates about the ideal future of research intelligence in 2030, focusing on technological trends like AI and scientific network structures while addressing technological developments and historical challenges.	2023-03-19	77
UB2030 - TOEKOMST VAN OPEN SCIENCE	Sander Bos (Open Science Coordinator, VU), Ludo Waltman (Deputy Director, CWTS Leiden)	Explores the significance of Open Science and envisions a future where science is accessible, inclusive, coordinated, and innovative. Key topics include open access, community building, and the balance between technology and inclusivity.	2023-05-21	105
UB2030 - TOEKOMST VAN RESEARCH SUPPORT	Joeri Both (Head of Research Support, University Library, VU), Aaron Tay (Singapore Management University)	Discusses the evolving role of libraries in supporting increasingly complex research environments, the need for technological expertise, and the library's transition to being expertise networks within universities.	2023-03-19	63
UB2030 - TOEKOMST VAN DIGITAL SERVICES AND INFRASTRUCTURE	Alexey Pristupa (Head of Digital Services, University Library, VU), Alistair Dunning (Head of Research Services, TU Delft)	Explores the future of digital library services and infrastructures, focus on trust, openness, and inspiration	2023-08-08	79
UB2030 - TOEKOMST VAN EDUCATION SUPPORT	Cees van Gent (Head of Education Support, University Library, VU), Rens van der Vorst (Technophilosopher)	Discusses the importance of human-centered education, the evolving role of technology in education, and the challenges of redefining educational values and methods to promote personal development and authentic learning.	2024-03-26	66
UB2030 - TOEKOMST VAN SPECIAL COLLECTIONS	August den Hollander (Professor of Religious Heritage, VU), Michiel Cock (Head of Special Collections, University Library, VU)	Discusses the intersection of heritage and technology, the potential of digital collections, and the importance of inclusivity in preserving and presenting heritage, emphasizing both digital and physical experiences.	2024-05-21	39
UB2030 - TOEKOMST VAN INFORMATION SERVICES	Pam Kaspers (Head of Information Services, University Library, VU), Jan Struiksma (Professor Emeritus of Administrative Law, VU)	Explores the role of AI in education, focusing on its impact on research, learning, and teaching, while addressing challenges like accessibility, copyright, sustainability, and the evolving role of libraries in supporting open access and digital tools.	2024-06-12	nvt
UB2030 - TOEKOMST VAN BIBLIOTHEEK ALS PLEK	Aat Vos (Architect, Includi), Jan-Maarten Pauw (Head of Service Desks and Logistics, University Library, VU)	Examines the role of libraries as physical and digital meeting spaces, focusing on inclusivity, social interaction, and libraries as hubs for community engagement and knowledge sharing.	2024-04-02	101
UB2030 - TOEKOMST VAN BIBLIOTHEEK IN DE MAATSCHAPPIJ	Frank Kupper (Theatre Maker and Researcher, Athena Institute), Hilde van Wijngaarden (Director, University Library, VU)	Highlights the transformative role of libraries in fostering dialogue and knowledge sharing, emphasizing their evolution towards open information dissemination and social engagement in science communication.	2024-04-02	32

5.1 TOEKOMST VAN RESEARCH DATA MANAGEMENT (RDM) & RESEARCH SOFTWARE MANAGEMENT (RSM)

"Het is belangrijk dat we
transparant en open zijn over wat
we doen en hoe we het doen."

- Tim Pinchetti (enterprise architect,
VU)

Voor dit onderwerp zijn we in [gesprek](#) gegaan met Tim Pinchetti (enterprise architect bij VU Amsterdam), Meron Vermaas (coördinator RSM bij VU Amsterdam) en Marcel Ras (coördinator RDM-netwerk bij VU Amsterdam).

5.1.1 SAMENVATTING

Door politieke eisen en richtlijnen rond verantwoord (onderzoeks)databasebeheer hebben research data management (RDM) en research software management (RSM) een steeds grotere rol gekregen binnen de universiteit. Onderwerpen zoals data-eigenaarschap en privacy staan hierbij centraal. De toenemende druk, gevoed door terechte zorgen van beleidsmakers, overheid en onderzoekers zelf, heeft geleid tot de inrichting van voorzieningen voor RDM en RSM. Tegelijkertijd biedt dit onderzoekers kansen om beter samen te werken en de kwaliteit van hun onderzoek te verbeteren.

Deze ontwikkelingen brengen echter ook uitdagingen met zich mee, met name op het gebied van software. Niet alle onderzoekers hebben programmeervaardigheden, wat vraagt om meer ondersteunende cursussen en tools die hen helpen effectief met deze technologieën te werken.

Daarnaast roept het grootschalig opslaan van data nieuwe vragen op. Moeten alle versies worden bewaard? Wat zijn de gevolgen van overmatige data-opslag? Dit raakt zowel internationale veiligheid – wie heeft toegang tot welke data? – als duurzaamheid, gezien het hoge energieverbruik en de impact op het milieu. Dit zijn cruciale vraagstukken waar de universiteit in de komende jaren een antwoord op moet vinden.

RDM en RSM kunnen onderzoekers ondersteunen door processen te vereenvoudigen, maar zonder hen van hun verantwoordelijkheid te ontslaan. De toekomst ligt in een gebruiksvriendelijk systeem dat onderzoekers helpt hun data zorgvuldig te beheren.

Dit vereist twee belangrijke randvoorwaarden: ten eerste standaardisatie en afspraken over data-interoperabiliteit, en ten tweede de erkenning van wetenschappelijke data en software als volwaardige onderzoeksoutput, naast wetenschappelijke publicaties.

5.1.2 LONKENDE PERSPECTIEF & BELANGRIJKSTE PUNTEN

Het toekomstperspectief voor Research Data Management (RDM) en Research Software Management (RSM) biedt een visie op een geïntegreerde en efficiënte onderzoeksomgeving. In deze nieuwe benadering vormen data- en softwarebeheer niet alleen ondersteunende elementen, maar zijn ze onlosmakelijk verbonden met het onderzoeksproces zelf. Hierin is samenwerking tussen verschillende ondersteunende diensten – zoals het projectoffice, grant office, en IT-for-research – van cruciaal belang. Deze synergie leidt niet alleen tot een

verbetering van de samenwerking, maar ook tot een aanzienlijke verhoging van de kwaliteit van het onderzoek.

We stellen ons een gestroomlijnd proces voor waarin technologie de hand van de onderzoeker leidt. Wanneer een onderzoeker inlogt met zijn VUNetID, komt er een wereld van gemak vrij: relevante gegevens zoals het ORCID worden automatisch ingevuld, waardoor kostbare tijd wordt bespaard. De platforms Yoda en OSF bieden een overzicht van lopende projecten, gepersonaliseerd op basis van de SSO-identiteit. Hierna volgt een intelligente data-interoperabiliteit, waarbij AI-technologie de geüploade data semantisch interoperabel maakt, net als een moderne steen van Rosetta. Voorbeelden van AI-gestuurde data-interoperabiliteit zijn te vinden in het [JoinUp-initiatief van de Europese Commissie](#) en in [data platform startups zoals Narrative](#).

Bij het uploaden van een publicatie in PURE (een [Research Information System](#)) wordt relevante [metadata automatisch geëxtraheerd \(bijv. grobid\)](#) en voorgesteld aan de onderzoeker, waardoor het proces verder wordt vereenvoudigd. Desondanks blijft de eindcontrole bij de onderzoeker, waardoor de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de informatie is gewaarborgd. Dit alles draagt bij aan een culturomslag waarin wetenschappelijke data en software worden erkend als volwaardige onderzoeksoutputs, gelijkwaardig aan traditionele publicaties.

Het creëren van een omgeving waarin onderzoekers intuïtief en met plezier kunnen werken, is essentieel. Deze benadering bevordert niet alleen de integratie van RDM- en RSM-praktijken in het dagelijks werk, maar vermindert ook de administratieve last. Hierdoor ontstaat een cultuur van open en collaboratief onderzoek, waarin wetenschappelijke data en software als volwaardige *outputs* worden erkend—gelijkwaardig aan traditionele publicaties. Essentieel hierbij is de gebruiksvriendelijkheid van de tools, die onderzoekers in staat stelt om intuïtief te werken zonder concessies te doen aan hun controle over het proces.

5.1.3 WAT IS DAARVOOR NODIG?

Om deze ambitieuze toekomstvisie te realiseren, is het van belang dat de gebruikerservaring (UX) van onderzoeksprocessen centraal staat. Door geleidelijke verbeteringen door te voeren en processen te integreren en automatiseren, ontstaat een gebruiksvriendelijke omgeving die onderzoekers in staat stelt om zich volledig op hun kernactiviteiten te concentreren.

Dit begint met de ontwikkeling van intuïtieve RDM- en RSM-tools die aansluiten bij de dagelijkse werkzaamheden van onderzoekers. Daarnaast zijn robuuste standaarden voor data-interoperabiliteit en softwaredocumentatie cruciaal. Een breed trainingsprogramma, variërend van basisvaardigheden tot geavanceerde programmeerconcepten, zorgt ervoor dat onderzoekers zich gesteund voelen in deze ontwikkeling van data- en softwarebeschrijvingen, waardoor reproduceerbaarheid en hergebruik worden bevorderd.

We moeten ook de waarderingssystemen binnen de academische wereld herzien, zodat de erkenning van interoperabele data en software met goede beschrijvingen als volwaardige onderzoeksoutputs wordt geformaliseerd. Het ontwikkelen van richtlijnen voor duurzame dataopslag en energiezuinige computermethoden is eveneens noodzakelijk om de ecologische impact van ons onderzoek te minimaliseren.

Verder is er een culturomslag binnen de onderzoeksgemeenschap nodig, waarbij verantwoord data- en softwarebeheer wordt gezien als een integraal onderdeel van goed onderzoek en als zodanig wordt beloond. Samenwerking tussen universiteiten, overheden en technologiebedrijven is essentieel om gezamenlijke oplossingen te ontwikkelen voor de complexe uitdagingen rondom dataopslag, veiligheid en toegankelijkheid.

5.2 TOEKOMST VAN RESEARCH INTELLIGENCE

"Mensen weten vaak niet wat er mogelijk is totdat je ze laat zien wat er kan."

- Rik Iping (strategisch adviseur bij Erasmus MC)

Voor dit onderwerp zijn we in [gesprek](#) gegaan met Matthijs de Zwaan (coördinator Research Intelligence bij VU Amsterdam) en Rik Iping (strategisch adviseur bij Erasmus MC).

5.2.1 SAMENVATTING

Research Intelligence speelt een essentiële rol binnen de universiteit door op een holistische manier naar de waarde van een vakgebied te kijken. Het helpt bij het bepalen welke aspecten van een vakgebied zichtbaar moeten zijn, welke onderliggende waarden daarbij een rol spelen en hoe data strategisch kan worden ingezet om deze inzichten te versterken.

Hoewel commerciële partijen vergelijkbare diensten aanbieden, beschikt Research Intelligence binnen de universiteit over institutionele data, exclusief toegankelijk voor de universiteit. Dit vormt een unieke meerwaarde, omdat deze interne data niet alleen diepgaande inzichten biedt in het eigen onderzoekslandschap, maar ook effectief kan worden verbonden met externe data.

Institutionele data is het 'goud' van de universiteit. Waar commerciële partijen waardevolle analysetools en diensten leveren, onderscheidt een interne Research Intelligence-unit zich door directe samenwerking met onderzoekers en een diepgaand begrip van academische waarden en behoeften. Door deze combinatie kan de universiteit haar onderzoek sterker positioneren en strategisch benutten, terwijl externe partijen waar nodig aanvullend kunnen worden ingezet.

5.2.2 LONKENDE PERSPECTIEF & BELANGRIJKSTE PUNTEN

Research intelligence belooft een revolutie in de manier waarop universiteiten data benutten om strategische inzichten te verkrijgen. Het biedt de mogelijkheid om gefragmenteerde informatie uit diverse bronnen – zoals publicaties, datasets en beleidsdocumenten – te integreren en in samenhang te analyseren. Dit perspectief op holistische data-integratie weerspiegelt een verschuiving van statische evaluaties naar dynamische, *realtime* beleidsvorming.

In 2030 zou research intelligence kunnen functioneren als een integraal onderdeel van het academisch ecosystem, samen met verschillende afdelingen zoals, project office, beleidszaken, HR, grants office en IT. Door geavanceerde algoritmes en voorspellende analyses kunnen universiteiten niet alleen terugkijken op prestaties, maar ook anticiperen op toekomstige trends en strategische richtingen. Deze aanpak vraagt om een uitgebalanceerde combinatie van menselijke expertise en technologische mogelijkheden. Het ideaalbeeld omvat open data-infrastructuren die transparant en toegankelijk zijn, terwijl de onafhankelijkheid van commerciële partijen behouden blijft. Dit vraagt om investeringen in vaardigheden zoals datavisualisatie, data-

analyse en domeinspecifieke kennis, waarmee bibliotheekpersoneel een sleutelrol kan spelen in deze ontwikkeling.

Toch schuilt er ook een risico in deze ontwikkeling. Een overdreven afhankelijkheid van externe tools en data-aanbieders kan leiden tot verlies van autonomie en inzicht in de onderliggende methodologieën. Dit dystopische scenario, waarin besluitvorming berust op ondoorzichtige algoritmes, onderstreept de noodzaak van menselijk toezicht en kritische interpretatie. Het lonkende perspectief is daarom niet alleen technologisch gedreven, maar ook gebaseerd op het behouden van academische kernwaarden zoals transparantie en betrouwbaarheid.

5.2.3 WAT IS DAARVOOR NODIG?

Om dit toekomstbeeld te realiseren, is een structurele verankering van research intelligence binnen de organisatie noodzakelijk. Het moet niet alleen als een ondersteunende dienst worden gezien, maar als een strategische partner die actief bijdraagt aan besluitvorming op bestuurlijk niveau. Dit vereist een cultuurverandering waarin data-gedreven werken de norm wordt en research intelligence integraal deel uitmaakt van beleidsvorming.

Cruciaal hiervoor is nauwe samenwerking met IT-afdelingen en Chief Data Officers, vooral op het gebied van data governance. Het ontwikkelen van gedeelde principes, zoals [Data Mesh](#), biedt een raamwerk om datastromen flexibel te structureren en te koppelen. Dit maakt het mogelijk om interne en externe data naadloos te integreren voor analyses en beleidsvragen.

Daarnaast vraagt de transitie om een robuust platform voor databeheer en -integratie. Een voorbeeld hiervan is een managementinformatieportaal zoals mi.uu.nl van de Universiteit Utrecht, of de [VU Data Catalogus met SAP HANA](#). Een dergelijke infrastructuur faciliteert de ontsluiting en het beheer van data, waardoor universiteiten niet alleen toegang krijgen tot rijke datasets, maar deze ook effectief kunnen inzetten om inzichten te genereren en impact te meten.

Tot slot is het investeren in vaardigheden en technologieën onontbeerlijk. Datawetenschappers, analisten en bibliotheekmedewerkers moeten zich ontwikkelen tot sleutelfiguren die data kunnen vertalen naar bruikbare inzichten. Door deze elementen samen te brengen, ontstaat een toekomst waarin research intelligence de motor wordt achter innovatie, strategie en wetenschappelijke vooruitgang.

5.3 TOEKOMST VAN OPEN SCIENCE

"Het gaat niet alleen om openheid van resultaten, maar ook wie kan participeren."

- Ludo Waltman (adjunct-directeur van het CWTS in Leiden)

Voor dit onderwerp zijn we in gesprek [gegaan](#) met Sander Bosch (Open Science-coördinator bij VU Amsterdam) en Ludo Waltman (adjunct-directeur van het CWTS in Leiden).

5.3.1 SAMENVATTING

Open science is een beweging die streeft naar meer openheid in de wetenschap. Waar open science begon met open access, is het inmiddels ontwikkeld tot een bredere cultuurverandering, waarin onderzoekers en instellingen om uiteenlopende redenen participeren. In de toekomst zal Open Science mogelijk geen aparte term meer zijn, maar volledig geïntegreerd zijn in de kerntaken van onderzoekers.

Wetenschap moet zich verhouden tot grote maatschappelijke vraagstukken, zoals het streven naar *equity*. Open access garandeert niet vanzelfsprekend een inclusiever wetenschapsproces voor niet-westerse partijen. Open science kan echter bijdragen aan *wereldwijde inclusie*, ongeacht sociaaleconomische positie, door kennis toegankelijker en samenwerking laagdrempeliger te maken.

Het toekomstbeeld van open science over tien jaar is een efficiënt, wereldwijd netwerk waarin onderzoekers, studenten, docenten en maatschappelijke partners moeiteloos informatie kunnen vinden en delen. Universiteitsbibliotheken spelen hierin een sleutelrol als verbindende factor, samen met IT-afdelingen die het proces versnellen. Commerciële partijen kunnen als serviceproviders een waardevolle bijdrage leveren, wat zowel hen als de wetenschap ten goede komt.

5.3.2 LONKENDE PERSPECTIEF & BELANGRIJKSTE PUNTEN

De opkomst van open science heeft het wetenschappelijke landschap fundamenteel veranderd. Waar open access ooit de primaire focus was, is er nu een bredere beweging ontstaan die zich richt op het hele onderzoeksproces. Onderzoekers, docenten, studenten en het bredere publiek worden steeds vaker betrokken bij wetenschap. Dit weerspiegelt een veranderende opvatting over kennisdeling: wat begon als een poging om publicaties toegankelijk te maken, heeft het zich uitgebreid naar data, software en zelfs methodologieën. FAIR-principes (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) spelen hierin een sleutelrol.

Toch gaat deze beweging verder dan slechts technische toegankelijkheid. Er is een groeiend besef dat erkenning en waardering voor uiteenlopende bijdragen in het onderzoeks- en onderwijsproces noodzakelijk zijn. De grens tussen wetenschappelijk en ondersteunend personeel vervaagt, waarbij een meer integrale benadering wordt nagestreefd. Deze verschuiving vraagt om een cultuurverandering waarin samenwerking en interdisciplinariteit centraal staan.

De open science beweging wordt soms gezien als simplistisch of te idealistisch, maar dit beeld is inmiddels genuanceerd. Waar aanvankelijk de nadruk lag op onbeperkte toegang, staat nu inclusiviteit en rechtvaardigheid hoger op de agenda. 100% Openheid betekent immers niet automatisch toegankelijkheid voor iedereen. Het besef groeit dat zonder aandacht voor diversiteit en inclusie de voordelen van open science ongelijk verdeeld kunnen blijven.

Onderwijs blijft een punt van aandacht binnen deze ontwikkeling. In tegenstelling tot onderzoek is onderwijs vaak minder prominent in de open science-discussie, mede door terminologische verschillen tussen 'science' als onderzoekspraktijk en 'wetenschap' als bredere kennisoverdracht. Dit roept vragen op over hoe onderwijs kan worden geïntegreerd in de beweging naar openheid en hoe studenten kunnen worden meegenomen in deze culturele transformatie.

De toekomst van open science ligt in het ontwikkelen van een geïntegreerd ecosysteem waarin participatie, waardering en toegankelijkheid hand in hand gaan. Dit vraagt niet alleen om technologische oplossingen, maar ook om nieuwe vormen van samenwerking en ondersteuning. De universiteit moet zichzelf heruitvinden als een plek waar kennis vrij stroomt, maar waar ook ruimte is voor kritische reflectie en inclusieve groei.

5.3.3 WAT IS DAAR VOOR NODIG?

Om deze toekomst te realiseren, is een sterke focus op samenwerking en organisatieverandering essentieel. Collective action-onderzoeksgroepen en bottom-up initiatieven spelen hierin een belangrijke rol. De universiteit kan deze beweging ondersteunen door voorwaarden te scheppen waarin open science kan floreren. Dit betekent het faciliteren van infrastructuren en netwerken, maar ook het stimuleren van culturele verandering binnen grote, logge organisaties die vaak moeite hebben om snel te schakelen.

De universiteitsbibliotheek heeft hierin een unieke positie. Als kruispunt van kennis en informatie heeft de bibliotheek de mogelijkheid om onderzoekers, docenten en studenten met elkaar te verbinden. Deze rol als coördinator en facilitator wordt steeds belangrijker in een tijd waarin kennisuitwisseling en samenwerking centraal staan.

Geduld is hierbij een belangrijke factor. De overstap naar open science is niet alleen technisch of organisatorisch, maar ook cultureel. Dit betekent dat weerstand onderdeel is van het proces. Veel voorstanders van open science zijn zelf door een periode van twijfel en vragen gegaan voordat ze overtuigd raakten van de voordelen. Deze ervaring biedt handvatten om anderen te begeleiden in deze transitie.

Daarnaast is een constructieve relatie met commerciële partijen noodzakelijk. Hoewel open science soms wordt neergezet als tegenhanger van commerciële modellen, kunnen bedrijven, beter dan non-profit organisaties, juist bijdragen aan schaalvergroting en innovatie. Het is echter belangrijk om kritisch te blijven kijken naar hun rol. In plaats van winst te halen uit eigenaarschap van data en publicaties, kunnen bedrijven overstappen op een dienstverlenend businessmodel dat aansluit bij de principes van open science. Deze samenwerking kan bijdragen aan de grootschalige infrastructuur die nodig is om de UNESCO-aanbevelingen voor open science te realiseren.

De weg naar open science vraagt om visie, geduld en samenwerking. Universiteiten, bibliotheken, not-for-profit organisaties en commerciële partijen moeten gezamenlijk bouwen aan een ecosysteem waarin kennis niet alleen open en toegankelijk is, maar ook rechtvaardig en duurzaam wordt beheerd.

5.4 TOEKOMST VAN RESEARCH SUPPORT

“People sometimes forget that before there were universities, there were libraries.”

- Joeri Both (adjunct-directeur Universiteitsbibliotheek, VU)

Voor dit onderwerp zijn we in [gesprek](#) gegaan met Aaron Tay (Senior Assistent Directeur van de Bibliotheek Data Services aan de Singapore Management University, mede-oprichter van de Open Abstracts Initiative, adviesraadlid van CORE en blogger over bibliothecarissen) en Joeri Both (adjunct-directeur en hoofd Onderzoeksondersteuning van de Universiteitsbibliotheek van de VU).

5.4.1 SAMENVATTING

De universiteitsbibliotheek staat voor een toekomst vol nieuwe mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Met de groei van open wetenschap neemt de hoeveelheid beschikbare informatie exponentieel toe, wat leidt tot een toenemende informatie-overload. Dit versterkt de rol van de bibliotheek als essentiële schakel binnen de universiteit.

In tegenstelling tot het idee dat bibliotheken aan relevantie zouden verliezen, bieden de ontwikkelingen juist kansen voor een sterke en toekomstbestendige bibliotheek. Om deze rol goed te vervullen, is het noodzakelijk om nieuwe expertises binnen de bibliotheek te ontwikkelen.

Tijdens onze gesprekken hebben we een aantal cruciale vaardigheden geïdentificeerd die in de bibliotheek van de toekomst nodig zijn, zoals coderen, anonimiseren en kwalitatieve data-analyse. Er bestaat een risico dat bibliotheken te behoudend blijven en deze technische expertise als te specialistisch beschouwen. Dit kan ertoe leiden dat commerciële partijen deze rol overnemen, waardoor de bibliotheek daadwerkelijk aan invloed zou inboeten.

Daarom is het van groot belang dat het bibliotheekmanagement durf toont en bereid is risico's te nemen. Alleen door vooruitstrevend te handelen en in te zetten op innovatie, kan de universiteitsbibliotheek haar positie als onmisbare kennispartner binnen de academische wereld behouden en versterken.

5.4.2 LONKENDE PERSPECTIEF & BELANGRIJKSTE PUNTEN

De universiteitsbibliotheek van de toekomst ontwikkelt zich tot een *“centrum van vaardigheden en expertise, gericht op informatieverwerking en kennisdeling”*. Net zoals bibliotheken in het verleden het kloppende hart van intellectuele uitwisseling vormden, herontdekt de moderne bibliotheek haar rol binnen de academische wereld. In deze nieuwe vorm fungeert de bibliotheek als een dynamische ontmoetingsplek, waar experts, onderzoekers en studenten samenkomen om grip te krijgen op de steeds groeiende informatie-overload.

In deze vernieuwde rol is de bibliotheek niet alleen de drager van kennis, maar vooral de verbinder tussen verschillende expertisegebieden. Bibliothecarissen zullen niet enkel de hoeders van de collectie zijn, maar de

gidsen in een netwerk van expertise, vergelijkbaar met het [Netwerk Research Data Management \(NeRDS\)](#). Deze verschuiving schetst het beeld van bibliotheekmedewerkers die niet alleen deskundigen zijn op een onderzoeksgebied, waarbinnen ze zich mogelijk steeds meer gaan richten op het beheersen van specifieke onderzoeksmethoden en -technieken, maar vooral degenen die nieuwe wegen inslaan om informatie inzichtelijk en bruikbaar te maken. Deze dynamiek creëert een plek die faciliteert, verbindt en inspireert.

Tegelijkertijd staan bibliotheken voor een dubbele uitdaging: de krapte op de arbeidsmarkt en de aantrekkingskracht van commerciële partijen. Het vinden van gekwalificeerd personeel met expertise in automatisering, AI en dataverwerking blijkt moeilijk. Commerciële instellingen bieden aantrekkelijkere voorwaarden, waardoor bibliotheken in hun rol als onafhankelijke kennisinstelling onder druk komen te staan. Om niet afhankelijk te worden van externe oplossingen, is het cruciaal dat bibliotheken deze vaardigheden binnen hun eigen organisatie cultiveren en mogelijk (inter)nationaal organiseren. Alleen zo kunnen zij hun positie als neutrale en betrouwbare partners in de academische wereld behouden en versterken.

5.4.3 WAT IS DAARVOOR NODIG?

Om deze nieuwe rol te vervullen, moet de bibliotheek zichzelf heruitvinden, niet alleen in fysieke vorm, maar vooral in de relaties met de academische gemeenschap. De focus verschuift van traditionele collecties naar het ontwikkelen van menselijke netwerken, waarin bibliothecarissen actief samenwerken met onderzoekers. Dit vereist een transformatie van binnenuit.

De eerste stap hierin is het opbouwen van diepgaande relaties met faculteiten. Bibliotheekmedewerkers moeten worden opgeleid in nieuwe technieken om informatie-overload te beheersen en onderzoekers te adviseren over innovatieve zoekmethoden. Dit vraagt om een holistische benadering van informatiebeheer, waarbij vaardigheden in AI, data-analyse en codering als integraal onderdeel van de bibliotheekdienstverlening worden gezien.

Concreet is training in nieuwe technologieën essentieel. Workshops gericht op automatisering, codering en datamining kunnen hierbij helpen. Platforms zoals [Library Carpentries](#) zijn waardevolle bronnen voor deze training. Het gebruik van no-code platforms zoals [Microsoft PowerApps](#) of [SAP Build](#) of [KNIME](#) kan processen vereenvoudigen, zodat medewerkers efficiënter kunnen werken zonder diepgaande technische kennis.

Automatisering speelt een sleutelrol in deze transformatie. Door routinetaken zoals metadateren en het beantwoorden van vragen te automatiseren met AI, kan kostbare tijd vrijkomen voor nieuwe diensten, zoals het begeleiden van onderzoekers in geavanceerde zoektechnologieën. Tools zoals [Huggingface Tasks](#) kunnen processen binnen de bibliotheek stroomlijnen.

Daarnaast is sterke samenwerking met de academische gemeenschap cruciaal. Bibliotheken moeten zich profileren als actieve partners in het onderzoeksproces en onderzoekers de kans bieden om nieuwe vaardigheden te leren. Een fysiek en digitaal "*Centrum voor nieuwe informatievaardigheden*" kan een platform bieden voor workshops over tekst- en datamining, informatieverwerking en open science. Initiatieven zoals Bits and Bites, Data Conversations en de Open Science Community Amsterdam versterken dit netwerk.

Praktische workshops zoals "*Beheersing van informatie-overload*" helpen onderzoekers om AI-tools effectief te gebruiken. Denk hierbij aan [Elicit](#), [AS Review](#), [Scite](#), [Scholarcy](#), maar ook AI-research assistants zoals [Google NotebookLM](#), en [Research Rabbit](#). Daarnaast kan een "*Wetenschapsautomatisering*"-workshop onderzoekers ondersteunen in het omarmen van automatiseringstechnieken, met nadruk op open wetenschap en initiatieven als [The Carpentries](#), [eScienceCenter Digital Skills](#).

Voor deze transformatie is deskundig personeel nodig. Het aanpakken van de schaarste aan gekwalificeerd personeel en het weerstaan van de aantrekkingskracht van commerciële partijen vraagt om gezamenlijke inspanningen van bibliotheken, onderwijsinstellingen en de bredere gemeenschap. Dit begint met het creëren

van aantrekkelijke carrièremogelijkheden in de bibliotheeksector. Het bevorderen van loopbaanpaden en het aanbieden van flexibele werkstructuren en hybride werkplekken maakt de bibliotheek een aantrekkelijke werkgever voor talentvolle professionals, die willen bijdragen aan deze belangrijke maatschappelijke rol.

5.5 TOEKOMST VAN DIGITAL SERVICES & INFRASTRUCTURE

"Research services within university libraries in the future need to work around three themes. Those three themes are: Open, Trusted, and Inspiring."

- Alastair Dunning (hoofd onderzoeksdiensten aan de Universiteitsbibliotheek van TU Delft)

Voor dit onderwerp zijn we in [gesprek](#) gegaan met Alexey Pristupa (hoofd van de afdeling Digitale Diensten en Infrastructuur aan de Universiteitsbibliotheek van VU Amsterdam) en Alastair Dunning (hoofd onderzoeksdiensten aan de Universiteitsbibliotheek van TU Delft).

5.5.1 SAMENVATTING

De rol van de bibliotheek evolueert. Waar vroeger de focus lag op collecties, ligt de kracht nu in nabijheid tot onderzoekers, kennis van het onderzoeksproces en ondersteuning. Tijdens een gesprek met Alastair Dunning en Alexey Pristupa kwamen drie kernwaarden naar voren: open, vertrouwd en inspirerend.

Hoewel commerciële partijen terrein winnen, blijft de bibliotheek onmisbaar in het wetenschappelijke ecosysteem. Data stewards en bibliothecarissen spelen een cruciale rol in het onderzoek, waar vragen over software, data en ethiek steeds belangrijker worden. Bibliotheken zijn de verbindende factor en moeten dit zelfbewust uitdragen.

Om relevant te blijven, is een duidelijke communicatie essentieel. De traditionele nadruk op collecties en metadata blijft belangrijk, maar moet aansluiten bij de praktijk van onderzoekers. Door de taal aan te passen, kan de bibliotheek haar meerwaarde overtuigender overbrengen.

Samenwerking met externe partijen is onvermijdelijk. Uitgevers zijn grote commerciële spelers geworden, en samenwerking kan waardevol zijn, mits bibliotheken duidelijke principes hanteren. Soevereiniteit is hierbij essentieel: onderzoekers en bibliotheken moeten onafhankelijk blijven in hun keuzes.

De rol van de bibliothecaris verandert ook. De nieuwe bibliothecaris hoeft geen traditionele opleiding te hebben, maar moet het onderzoeksproces begrijpen en sterke sociale vaardigheden hebben. Promovendi of masterstudenten kunnen de volgende generatie bibliothecarissen vormen door hun kennis van onderzoek en begeleiding.

Bibliotheken staan voor een digitale transitie. Hun rol verandert, maar hun kern blijft: ondersteuning van onderzoek. Door in te spelen op de behoeften van onderzoekers en proactief bij te dragen aan digitale ontwikkelingen, kunnen zij hun positie als essentiële schakel in de academische wereld versterken.

5.5.2 LONKENDE PERSPECTIEF & BELANGRIJKSTE PUNTEN

De toekomst van digitale bibliotheekdiensten en infrastructuur biedt een uitdagend, maar inspirerend perspectief. In een steeds complexer digitaal landschap worden bibliotheken geconfronteerd met nieuwe verwachtingen van hun gebruikers en een groeiende afhankelijkheid van externe technologieën. Toch blijft de kernfunctie van de bibliotheek—het verbinden van mensen, kennis en technologie—essentieel.

Waar bibliotheken vroeger fysiek unieke collecties aanboden, is hun onderscheidend vermogen in de digitale wereld verschoven naar expertise in onderzoeksprocessen, databeheer en softwareontwikkeling. Bibliotheken positioneren zich steeds meer als vertrouwde gidsen die onderzoekers ondersteunen bij complexe vragen rond data-ethiek, open science en digitale soevereiniteit.

Het idee van bibliotheken als 'open, vertrouwde en inspirerende' ruimtes staat hierin centraal. Ze bieden niet alleen toegang tot betrouwbare informatie, maar ook een ontmoetingsplek waar onderzoek, onderwijs en technologie samenkomen. Tegelijkertijd wordt benadrukt dat bibliotheken een actieve rol moeten spelen in het behouden van controle over hun digitale infrastructuur. Dit vraagt om samenwerking op nationale en internationale schaal en een focus op open-source oplossingen om afhankelijkheid van commerciële partijen te verminderen.

Het toekomstbeeld van de bibliotheek als een dynamische en hybride ruimte—zowel fysiek als digitaal—omarmt deze ontwikkelingen. Het laat zien hoe bibliotheken niet alleen diensten aanbieden, maar ook een centrale rol spelen als facilitator van samenwerking en innovatie. Door deze visie te combineren met principes van openheid en autonomie kunnen bibliotheken zichzelf blijven heruitvinden en een sleutelrol vervullen in het onderzoekslandschap.

5.5.3 WAT IS DAARVOOR NODIG?

Om deze visie te realiseren, is een transformatie nodig op meerdere niveaus. Bibliotheken moeten investeren in technische infrastructuur die schaalbaar, open en interoperabel is. Dit betekent samenwerken met publieke en academische instellingen om een gedeelde digitale infrastructuur op te bouwen die zowel flexibiliteit biedt als controle behoudt.

De kern van dit alles is de gebruikerservaring, waarbij gebruikersgericht ontwerp centraal staan in elke dienst die de bibliotheek aanbiedt, gezien de hoge verwachtingen van de moderne gebruiker van digitale diensten. Dit betekent een voortdurende dialoog met de gemeenschap, middels methoden als onder andere [Design Thinking for Libraries](#), om de gebruikerservaring te verbeteren.

Daarnaast vereist deze toekomst een sterke focus op menselijk kapitaal. Bibliotheken hebben experts nodig die vertrouwd zijn met onderzoeksmethoden, data-ethiek, *user experience design* en softwareontwikkeling, maar ook over de sociale vaardigheden beschikken om onderzoekers effectief te ondersteunen. Dit vraagt om een nieuwe generatie 'bibliotheekprofessionals' die voortkomt uit disciplines als datawetenschap en software-co-creatie. Waar eigen software ontwikkeling moeilijk, wordt aangeraden bij inkoop van digitale diensten ook afspraken te maken over doorontwikkeling met een user experience expert vanuit de bibliotheek.

Verder is coördinatie op nationaal niveau essentieel. Alleen door gezamenlijke inspanningen kunnen kleinere bibliotheken profiteren van gedeelde infrastructuren en expertise, zoals online leerplatforms en digitale repositories. Dit vermindert niet alleen de afhankelijkheid van commerciële leveranciers, maar bevordert ook samenwerking en innovatie.

Tot slot is een cultuurverandering noodzakelijk. Bibliotheken moeten zichzelf niet langer zien als ondersteunende diensten, maar als actieve deelnemers in het onderzoeksproces. Door principes van openheid, vertrouwen en inspiratie centraal te stellen, kunnen ze deze sleutelrol van verbinder en kennisbeheerder versterken.

5.6 TOEKOMST VAN EDUCATION SUPPORT

"Pas als wij begrijpen wat ons menselijk maakt, kunnen we technologie bouwen die ons echt ondersteunt."

- Rens van der Vorst (technofilosof, Fontys Hogeschool)

Voor dit onderwerp zijn we in [gesprek](#) gegaan met Cees van Gent (hoofd onderwijsondersteuning bij de universiteitsbibliotheek van VU Amsterdam) en Rens van der Vorst (technofilosof en docent ICT en Engineering aan de Fontys Hogeschool).

5.6.1 SAMENVATTING

Tijdens het gesprek stond de toekomst van onderwijsondersteuning centraal, met een focus op de impact van technologie, de bijbehorende uitdagingen en kansen, en de bijdrage aan een beter onderwijsstelsel. Goed onderwijs draait om betrokkenheid, inspiratie en persoonlijke aandacht. Technologie moet deze waarden ondersteunen, zonder de essentie van het leerproces uit het oog te verliezen.

Ondanks grote investeringen in onderwijstechnologie blijven kernindicatoren zoals studententevredenheid en studietempo achter. Dit suggereert dat technologie niet altijd bijdraagt aan de aspecten van studeren die er écht toe doen. De rol van menselijke interactie werd dan ook nadrukkelijk benoemd: de relatie tussen studenten en docenten is essentieel en zou niet ondergeschikt mogen worden aan efficiëntiegedreven technologische oplossingen.

Daarnaast kwam het belang van leren boven certificeren aan bod. Een flexibeler en persoonlijker onderwijsmodel is nodig, waarin onderwijsinstellingen zich richten op persoonlijke ontwikkeling en het creëren van fysieke ruimtes voor ontmoeting en samenwerking. Technologie kan hierbij ondersteunend zijn, mits deze wordt ingezet om menselijke kwaliteiten te versterken in plaats van te vervangen.

5.6.2 LONKENDE PERSPECTIEF & BELANGRIJKSTE PUNTEN

Als toekomstbeeld wordt een onderwijsstelsel genoemd dat flexibel en gepersonaliseerd is, waar studenten zelf kunnen bepalen wat en hoe lang ze studeren en waar onderwijsinstellingen vooral een faciliterende rol spelen. Momenteel zijn veranderingen in het onderwijs en het flexibel maken daarvan moeilijk omdat er grote IT-uitdagingen bij komen kijken. Rens hoopt echter dat het onderwijs steeds meer modulair wordt, waarbij traditionele diploma's vervangen worden door een stelsel van *credentials*. Deze moeten een overzicht geven van hun academische prestaties en het niveau van hun scholing, verzameld op verschillende plekken en in verschillende vormen.

Ondanks de introductie van nieuwe technologieën in de afgelopen 20 jaar, zijn de belangrijkste key performance indicatoren in het onderwijs niet verbeterd. Studenten zijn niet gelukkiger geworden—sterker nog, ze ervaren vaker stress en druk. Ze studeren niet sneller af, en de kosten van onderwijs zijn niet gedaald. Ook docenten hebben geen verlichting ervaren door technologie; integendeel, hun werkdruk is hoger dan ooit.

Dit roept de vraag op waarom deze technologische vooruitgang geen positieve invloed heeft gehad op kennisintensieve sectoren zoals het onderwijs. Bovendien leggen technologieën ook zwaktes van het onderwijssysteem bloot. ChatGPT laat bijvoorbeeld zien hoe makkelijk studenten antwoorden kunnen opzoeken, wat aantoont dat het huidige onderwijssysteem draait om certificering in plaats van daadwerkelijk leren.

We richten ons vaak op technologie om processen efficiënter te maken, terwijl het in veel gevallen juist bedoeld is om zaken beheersbaar te houden. Die beheersbaarheid kan echter botsen met creativiteit en individuele groei. Hoewel technologie interactie kan versterken, blijft onderwijs in de kern mensenwerk. Daarom is het belangrijker om te investeren in mensen dan in technologie. Efficiëntie op zichzelf heeft geen waarde; het gaat om de vraag of technologie daadwerkelijk bijdraagt aan beter onderwijs. Door scherp te kijken naar de essentie van onderwijs, kunnen we bewuster kiezen welke technologieën echt nodig zijn—en welke niet.

Onderwijs moet aansluiten bij de belevingswereld van studenten en hen uitdagen met relevante, betekenisvolle vraagstukken. Het is moeilijk om deze authenticiteit volledig te simuleren binnen de traditionele klascontext. Wanneer studenten echter werken met authentieke opdrachten, wordt er iets in hen aangesproken dat het formele onderwijs overstijgt. Dit resulteert in een sterke betrokkenheid en intrinsieke motivatie. Studenten richten zich dan niet meer enkel op de eisen voor het portfolio om het semester te behalen, maar zijn gefocust op de inhoud van de opdracht zelf. Het behalen van de einddoelen komt dan als vanzelfsprekend voort uit deze betrokkenheid. *Dit is de vorm van onderwijs die we willen bevorderen: onderwijs dat studenten inspireert en hen aanzet tot diepere leerprocessen.*

5.6.3 WAT IS DAARVOOR NODIG?

Om te leren is technologie nodig die niet alleen ondersteunt, maar de student ook eigenaar maakt van hun eigen ontwikkeling. In plaats van systemen die voortgang monitoren, hebben we tools nodig die studenten de controle geven over hoe zij leren en waar ze naartoe werken. Technologie moet niet langer fungeren als een meetinstrument, maar als een kompas dat richting geeft aan persoonlijke groei en leerdoelen.

Om echt grip te krijgen op technologie, dan moet deze kunnen worden gecreëerd en aangepast. Dit betekent dat studenten niet alleen consumenten van technologie moeten zijn, maar ook makers ervan. Programmeertalen zouden net zo vanzelfsprekend moeten worden als Engels of wiskunde. Alleen wanneer studenten zelf in staat zijn iets te creëren, ontstaat begrip hoe het kan worden verbeterd, aangepast en gepersonaliseerd.

Modulair onderwijs biedt een kans om leren flexibeler en meer op maat te maken. [Edubadges](#) kunnen hierbij een sleutelrol spelen, doordat ze specifieke kennis en vaardigheden zichtbaar maken en de erkenning daarvan vergemakkelijken. Het gaat echter niet alleen om technologie, maar ook om het creëren van nieuwe afspraken en kaders. Het ministerie van OCW, DUO, Studielink en SURF hebben al een routekaart voor flexibel onderwijs en levenslang leren ontwikkeld, maar de focus moet verschuiven: weg van rigide systemen en meer naar een ecosysteem waarin academisch onderwijs niet exclusief door instellingen wordt aangeboden.

Studenten moeten in staat zijn om zelf te bepalen hoe zij hun leertraject invullen en hoe zij academische erkenning verkrijgen. Dit vraagt om samenwerking. Instellingen in Nederland moeten een gedeelde visie ontwikkelen en gezamenlijke afspraken maken over hoe flexibel en modulair onderwijs ondersteund wordt. Alleen door gezamenlijk de handen ineen te slaan, kunnen we een onderwijssysteem bouwen dat toekomstbestendig is en dat de student werkelijk centraal stelt.

5.7 TOEKOMST VAN BIJZONDERE ERFGOED COLLECTIES

"Doordat meer mensen via de digitale weg kennis kregen van de objecten, werd de belangstelling voor de fysieke objecten groter."

- August den Hollander (hoogleraar Cultureel Erfgoed, VU)

Voor dit onderwerp zijn we in [gesprek](#) gegaan met August den Hollander (hoogleraar Cultureel Erfgoed) en Michiel Cock (hoofd Bijzondere Collecties aan de Universiteitsbibliotheek van VU Amsterdam).

5.7.1 SAMENVATTING

Erfgoed wordt steeds relevanter in een wereld die soms op zoek is naar haar eigen verhaal. Het fysieke object speelt hierin een cruciale rol, omdat het ons in staat stelt te voelen waar we vandaan komen en de wortels van onze cultuur te begrijpen. De waarde van deze objecten ligt niet alleen in de nieuwsgierigheid die ze oproepen, maar ook in de kracht van digitaal werken met erfgoed. Digitale toepassingen bieden enorme mogelijkheden om erfgoed op nieuwe manieren te verkennen en te verbinden. De kracht van digitaal erfgoed ligt in het vermogen om verhalen op een veel breder niveau te vertellen door objecten met elkaar te koppelen, waarbij de mogelijke verbindingen vrijwel grenzeloos zijn.

Ons verleden is altijd sterk verbonden met andere landen, bevolkingsgroepen en diverse verhalen. Digitale technologie biedt de kans om deze verbindingen zichtbaar te maken en nieuwe perspectieven te ontdekken. Bibliotheken spelen hierin een essentiële rol. Ze zijn niet alleen goed in het bewaren en verzorgen van erfgoed, maar zorgen er ook voor dat informatie over erfgoed toegankelijk is, zodat deze verbindingen digitaal gelegd kunnen worden. Door erfgoed digitaal beschikbaar te stellen, kunnen we de rijke, vaak verborgen verbanden tussen verschillende verhalen en objecten zichtbaar maken en daarmee het erfgoed op een innovatieve en inclusieve manier tot leven brengen.

5.7.2 LONKENDE PERSPECTIEF & BELANGRIJKSTE PUNTEN

De rol van erfgoed is de afgelopen vijftien jaar aanzienlijk veranderd. Erfgoed wordt steeds vaker ingezet om over identiteit en geschiedenis te vertellen of te tonen. Dit reflecteert de groeiende aandacht voor erfgoed en hoe het wordt gepresenteerd. In de context van archieven, bibliotheken en boeken heeft de digitalisering een belangrijke rol gespeeld. Veel van de materialen zijn nu digitaal beschikbaar. Aanvankelijk werd gedacht dat digitalisering zou betekenen dat fysieke objecten in de kluis konden blijven. Dit bleek echter misplaatst. De digitale toegang heeft juist geleid tot een grotere belangstelling voor fysieke objecten. Het aantal bezoekers en gebruikers dat daadwerkelijk met fysieke objecten wil werken is toegenomen. Dit illustreert hoe, in een steeds digitaal wordende wereld, het fysieke contact met objecten juist waardevoller is geworden.

Het belang van identiteit en erfgoed speelt momenteel ook een grotere rol voor een instelling. Het vertellen van verhalen over de eigen organisatie—of deze nu commercieel, non-profit of een andere vorm heeft—heeft aan betekenis gewonnen. Erfgoed kan hierbij een essentiële rol vervullen door medewerkers te helpen zich te verhouden tot de identiteit van hun organisatie en geïnspireerd te raken door het verleden. Wanneer

medewerkers het verhaal achter hun organisatie kennen, zoals de oorsprong en de achterliggende idealen, fungeert dit niet alleen als inspiratie voor het publiek, maar ook als een belangrijke motivatie voor de medewerkers zelf.

Dit is zichtbaar binnen VU Amsterdam, waar de oorspronkelijke grondslag opnieuw wordt ingezet om de universiteit te positioneren in de samenleving. Dit helpt medewerkers te beseffen dat hun werk bijdraagt aan een grotere maatschappelijke missie, wat hen een gevoel van trots en betrokkenheid geeft. Het blijft een uitdaging om de idealen en drijfveren uit het verleden te vertalen naar de hedendaagse context. Erfgoed biedt hierbij de nodige handvatten om te begrijpen waar het echt om ging en hoe deze waarden nog steeds relevant zijn.

Zowel kunst als erfgoed zorgen voor een bewustwording van de eigen rol die men inneemt. Het goed, nauwkeurig kijken naar kunst en het daar vervolgens met elkaar over hebben, geeft nieuw inzicht in je eigen positie.

Een belangrijk doel voor VU Amsterdam is om onze collecties in een veel bredere context te presenteren en toegankelijk te maken. Door middel van [linked open data](#) kunnen we ervoor zorgen dat informatie uit verschillende instellingen gemakkelijker gecombineerd kan worden door onderzoekers en gebruikers. Idealiter ontstaat er een geïntegreerde omgeving, waar alle kennis die voortkomt uit of gebruik maakt van erfgoedbronnen, centraal beschikbaar is. Dit zou het mogelijk maken om bij het lezen van een historische tekst te ontdekken welke bronnen er nog beschikbaar zijn.

5.7.3 WAT IS DAARVOOR NODIG?

Om erfgoed en kennis duurzaam toegankelijk te maken, dragen bibliotheken een dubbele verantwoordelijkheid. Enerzijds moeten zij zorgdragen voor het behoud en de fysieke en digitale ontsluiting van materiaal. Anderzijds is het van belang dat deze bronnen betekenisvol verbonden worden via linked open data. Dit vraagt om robuuste systemen die niet alleen data kunnen opslaan en verwerken, maar ook een rijke beschrijving van de inhoud mogelijk maken. Voor deze taak is zowel menselijke expertise als technologische ondersteuning noodzakelijk. De Universiteitsbibliotheek (UB) zal aanzienlijk moeten investeren in mankracht en rekenkracht om dit te realiseren. Kunstmatige intelligentie kan hierbij een sleutelrol vervullen, bijvoorbeeld door het automatisch herkennen en categoriseren van materialen, waardoor de schaalbaarheid van deze inspanningen toeneemt.

Naast technologische en praktische infrastructuur is ook een bredere dialoog essentieel voor het erfgoed van VU Amsterdam. Studenten, onderzoekers en andere betrokkenen moeten actief worden uitgenodigd om deel te nemen aan gesprekken over wat erfgoed is, wat behouden moet worden en waarom. Hierbij is het cruciaal om ruimte te bieden aan zo veel mogelijk verschillende stemmen en perspectieven, zodat het erfgoed zowel een weerspiegeling van het verleden als een inspiratiebron voor de toekomst kan zijn. Dit inclusieve proces versterkt niet alleen de betrokkenheid, maar vergroot ook het bewustzijn over de waarde en relevantie van erfgoed binnen een steeds veranderende samenleving.

5.8 TOEKOMST VAN INFORMATION SERVICES

"AI kan helpen bij het vinden en organiseren van kennis, maar menselijke beoordeling blijft cruciaal."

- Jan Struiksma (emeritus hoogleraar Bestuursrecht, VU)

Voor dit onderwerp zijn we in gesprek gegaan met Pam Kaspers (hoofd Informatiediensten aan de Universiteitsbibliotheek van VU Amsterdam) en Jan Struiksma (emeritus hoogleraar Bestuursrecht van VU Amsterdam, en pionier op het gebied van integratie van taalmodellen in het onderwijs, waarover hij ook een [lezing](#) over heeft gegeven bij het platform [LAW: Activerende Werkvormen](#)).

5.8.1 SAMENVATTING

Het gesprek van vandaag ging over de rol van AI in onderwijs, met de focus op informatiebeheer. Er werd benadrukt dat de vaardigheden van informatiespecialisten in de toekomst sterk zullen veranderen door de opkomst van AI. Hoewel AI nu nog beperkt wordt ingezet, bijvoorbeeld in de rechtenfaculteit, kan het leren en doceren in de toekomst ingrijpend veranderen, bijvoorbeeld in het proces van scriptie schrijven. Studenten zullen moeten leren hoe ze effectief interactie kunnen hebben met lesmateriaal door middel van AI, wat hun beheersing van de stof aantoonbaar maakt.

Een belangrijk vraagstuk betreft de beperkte gebruiksrechten en toegang tot informatie door betaalmuren, wat het gebruik van AI als docent-assistent bemoeilijkt. Er werd gesuggereerd dat universiteiten meer zelf hun lesmateriaal zouden kunnen uitgeven, zodat docenten minder afhankelijk zijn van commerciële partijen. Dit zou de rol van de universiteitsbibliotheek (UB) kunnen uitbreiden, door ondersteuning te bieden rondom auteursrechten, bij het aanbieden van Open Access-bronnen en het faciliteren van toegang tot informatie.

Daarnaast werden de stijgende energiekosten van AI besproken, wat kan leiden tot ongelijkheid in de toegang tot technologie en onderwijs. Er werd geopperd dat de universiteit moet investeren in meer duurzame en toegankelijke AI-oplossingen. Tegelijkertijd werd voorgesteld om minder geavanceerde, kleinere energiezuinige taalmodellen te gebruiken, die gericht zijn op specifieke domeinen en die op eenvoudige laptops kunnen draaien, om de kosten en het energieverbruik te verlagen.

5.8.2 LONKENDE PERSPECTIEF & BELANGRIJKSTE PUNTEN

In 2030 speelt informatiedienstverlening een belangrijker rol binnen academisch onderzoek en onderwijs. Het lonkend perspectief is een geïntegreerd ecosysteem waarin AI-gedreven tools naadloos samenwerken met menselijke expertise. Deze toekomst belooft een fundamentele verschuiving in hoe informatie wordt verzameld, geanalyseerd en toegepast. Bibliotheken ontwikkelen zich van traditionele kennisdragers tot dynamische platforms voor kenniscreatie en -validatie.

AI biedt nieuwe mogelijkheden om complexe zoekstrategieën te vereenvoudigen en resultaten direct te contextualiseren binnen een bredere kennisomgeving. Studenten, docenten en onderzoekers leren niet alleen zoeken, maar ontwikkelen ook de vaardigheid om via interactie met taalmodellen hun onderzoeksstrategieën te verfijnen. Hierdoor worden ze gestimuleerd om scherper na te denken over hun vragen en conclusies. Dit onderstreept het blijvende belang van kritisch denken en evalueren, zelfs in een wereld waar technologie steeds meer taken automatiseert.

Een cruciale uitdaging blijft echter het beheer van auteursrechten en toegang tot kennisbronnen. In een toekomst waarin commerciële partijen zoals Kluwer hun monopoliepositie versterken, groeit de noodzaak voor open toegang tot academische bronnen. Bibliotheken kunnen hierin een voortrekkersrol vervullen door niet alleen toegang te bieden, maar ook te onderhandelen over eerlijke licentievoorwaarden. Dit voorkomt dat academische instellingen afhankelijk worden van commerciële partijen, en zorgt ervoor dat kennis vrij toegankelijk blijft.

Bovendien vereist deze toekomst een heroverweging van de manier van beoordelen, waar de klassieke leerdoelen kunnen blijven bestaand. Het schrijfproces en het formuleren van prompts worden integraal onderdeel van de academische vaardigheden. AI wordt ingezet als assistent die studenten helpt bij het structureren van informatie, het zoeken naar verdieping in de casuïstiek, maar de uiteindelijke evaluatie blijft een menselijke verantwoordelijkheid. Zo ontstaat een hybride systeem waarin technologie en menselijke expertise elkaar versterken.

5.8.3 WAT IS DAARVOOR NODIG?

Om deze visie te realiseren, zijn gerichte investeringen in infrastructuur, training en beleid essentieel. Allereerst moeten docenten en informatiespecialisten worden opgeleid in het gebruik en de toepassing van AI-technologieën. Dit vereist niet alleen technische kennis, maar ook inzicht in de ethische en juridische implicaties van AI-gebruik.

Daarnaast moeten bibliotheken investeren in platforms die AI-modellen integreren met academische bronnen, waarbij open toegang en transparantie worden gewaarborgd. Dit betekent ook dat bibliotheken een actieve rol spelen in het ondersteunen van docenten bij het ontwikkelen van open educatieve materialen, die buiten de invloed van commerciële partijen blijven.

Een derde pijler is de energie-efficiëntie van AI-systemen. Gezien de groeiende zorgen over duurzaamheid, moeten toekomstige taalmodellen compacter en domeinspecifiek worden ontworpen. Hierdoor kunnen ze lokaal worden ingezet, zonder afhankelijkheid van grootschalige datacenters. De [AI-Hub van SURF](#) en [EduGenAI](#) van [Npuls](#) lopen hierop vooruit.

Tot slot vraagt deze transitie om sterk leiderschap en strategisch beleid. Academische instellingen moeten een langetermijnvisie ontwikkelen waarin technologie niet als doel, maar als middel wordt gezien om de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te verbeteren. Dit vraagt om een cultuurverandering waarin experimenteren en innovatie worden gestimuleerd, zonder de academische kernwaarden uit het oog te verliezen.

In deze toekomst staat de bibliotheek niet langer aan de zijlijn, maar vormt ze de ruggengraat van een flexibel en veerkrachtig kennisnetwerk. Door de kracht van AI te combineren met menselijke nieuwsgierigheid en kritische reflectie, blijft informatiedienstverlening een onmisbare schakel in de academische wereld van morgen.

5.9 TOEKOMST VAN LIBRARY DESK SERVICES

"Bibliotheken worden een van de laatste veilige plekken waar mensen samenkomen."

- Aat Vos (architect bij [Includi](#))

Voor dit onderwerp zijn we in [gesprek](#) gegaan met Aat Vos (architect van www.includi.com), en Jan-Maarten Pauw (afdelingshoofd Servicedesk en Logistiek bij de Universiteitsbibliotheek van VU Amsterdam)

5.9.1 SAMENVATTING

De bibliotheek blijft een essentiële sociale rol vervullen in onze samenleving. Met haar lange geschiedenis draagt de bibliotheek een rijke erfenis die niet alleen inspireert, maar ons ook uitdaagt om deze op een vernieuwende en creatieve manier te benutten. We kunnen rekenen op de toewijding en betrokkenheid van zowel het bibliotheekpersoneel als de bredere gemeenschap van supporters. Er is een groeiende behoefte aan kwalitatieve openbare ruimtes en bibliotheken bieden hierin een belangrijke oplossing. De bibliotheek is voor de nieuwe generatie ook een oase van rust met aandacht voor de mentale gezondheid in een tijd van nieuwe digitaal-sociale uitdagingen.

5.9.2 LONKENDE PERSPECTIEF & BELANGRIJKSTE PUNTEN

Bibliothecarissen zijn van oudsher idealisten die er alles aan doen om de informatie die zij beheren toegankelijk en vindbaar te maken. Dat is de aanjager geweest van een heleboel technologische innovatie. Open informatie nastreven is een tijdloze inspiratiebron. Dat waren voor de vorige generaties de boeken, en deze hebben nu een haast onuitwisbaar sterke associatie met de bibliotheek. Met die associaties moet je mee kunnen spelen. Als je een boek ziet als een drager van informatie is het duidelijk dat dragers van informatie tegenwoordig niet alleen maar boeken zijn. Als je een ruimte maakt waar mensen zich prettig voelen en uitgenodigd of gedaagd worden om informatie te delen, vind daar vanzelf die transitie plaats.

De default van verwachtingen in een bibliotheek verandert ook. De default van de klassieke bibliotheek in stilte en de default van de nieuwe bibliotheek in sociaal geroezemoes en daarbij stilte een asset. Je kunt er iets van maken wat speciaal is, een fysieke ruimte of stilte programmering, zodat stilte een asset van je organisatie is, niet de norm.

Sociale plekken creëren wordt een extra belangrijke functie voor de bibliotheek. Deze waren er door de verzuiling in de jaren '60, '70 en '80 veel. Die zijn nu verdwenen en rond de eeuwwisseling zijn er veel vierkante meters wegbezuinigd bij bibliotheken, die weggezet werden als boekenhuizen. Het herpositioneren van de bibliotheek zien we nu steeds meer. Bibliotheken pakken een rol op in het hart van die samenleving, als een laatste, veilige plek waar mensen nog samen kunnen.

De jonge generatie heeft een grote kans om issues te krijgen met hun mentale gezondheid. Dat heet ermee te maken dat een deel van die generatie in een soort van droomwereld leeft waarin je van Instagrammable moment naar Instagrammable moment rondloopt. Dat heeft allerlei complexe gevolgen. Gelukkig is er ook een

tegenbeweging zichtbaar. Deze generatie weet bibliotheken ook weer te vinden als een soort oase van rust en een plek waar we mensen zijn in plaats van alleen maar schermen.

Met name universiteitsbibliotheken moeten zich daarom gaan voorbereiden op het maken van plekken waar mensen weer mensen ontmoeten. Zeker als je dat afzet tegen het gebrek aan weerbaarheid van die generatie, die soms leven met de wens om een universiteit zonder tegengestelde meningen te hebben. De opdracht van de UB is dat het gezien wordt als een plek waar je komt om te ontspannen of elkaar te ontmoeten. Misschien ook een plek waar je minder druk voelt om iets te presteren of iets te doen dan elders op de campus. Een plek waar je kan zijn, waar het prettig is en waar je welkom bent.

Daarnaast is er nog de opdracht om de collectie relevant te houden en dat op een goede manier inzetten zodat studenten zich kunnen verdiepen en buiten hun eigen bubbel kijken. In de bibliotheek dingen tegenkomen die niet voorbijkomen op instagram. In een plek vol verwondering, een plek waar je nieuwe dingen kan zien die je anders niet had kunnen zien. Om even uit de 'ideale' wereld te kunnen stappen en de wereld van de verwondering te betreden.

5.9.3 WAT IS DAARVOOR NODIG?

We moeten plekken ontwerpen waar je met plezier je tijd doorbrengt. Daar heb je in ieder geval eet- en drinkvoorzieningen voor nodig. Het moet een fijne plek zijn die beter is dan de plekken die er in de stad zijn, maar die te duur zijn voor de gemiddelde student. De architectuur in zekere zin, maar vooral interieur is een heel belangrijk instrument om die plekken goed te kunnen laten functioneren.

Wanneer alle betrokkenen bij de bibliotheek – of het nou degene zijn die de product – en dienstverlening maken, of degene die interieur maken - vanuit diezelfde gedachte werken en opereren - ontstaat een plek die rendement heeft. Die effectief is en waar het prettig is om tijd door te brengen. Je moet mensen ook goede vragen kunnen stellen. Als je vraagt waar een bibliotheek aan moet voldoen krijg je vrij platte antwoorden, zoals een tafel hier en goede verlichting daar. Dan wordt het antwoord geframed door het woord bibliotheek en de klassieke interpretatie van de bibliotheek. Wanneer je vragen stelt als: wanneer heb je voor het eerst gegeten? Of wat kun jij niet op school of thuis doen, maar zou je wel graag willen doen? Of wat heb jij nodig om je ergens prettig en veilig te voelen? Dan krijg je andere antwoorden en kun je met een goed team van ontwerpers vrij snel komen tot het maken van een plek die net iets meer is dan alleen maar zo'n servicegerichte plek.

Daarvoor is veel geld nodig. In de 19^e eeuw zijn veel bibliotheken gebouwd door filantropen zoals Andrew Carnegie. Nu zijn dat de aandeelhouders van de grote Tech bedrijven. Als zij de verantwoordelijkheid voelen voor een gezond sociaal domein kan er misschien een tweede ronde bibliotheken komen met onwaarschijnlijk veel kapitaal. Net als in de 19^e eeuw kunnen we grote industriëlen aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

5.10 TOEKOMST VAN BIBLIOTHEEK & MAATSCHAPPIJ

"Dialogo is de zinstoestand van de mens."

- Frank Kupper (theatermaker, onderzoeker en kwartiermaker wetenschapscommunicatie bij VU Amsterdam)

Voor dit onderwerp zijn we in [gesprek](#) gegaan Frank Kupper (theatermaker, onderzoeker bij het Athena Instituut en kwartiermaker wetenschapscommunicatie bij VU Amsterdam) en Hilde van Wijngaarden (directeur van de Universiteitsbibliotheek van VU Amsterdam)

5.10.1 SAMENVATTING

De bibliotheek vervult binnen de universiteit een belangrijke rol als het gaat om wetenschapscommunicatie, het voeren van de (wetenschappelijke en maatschappelijke) dialoog en als brug naar de maatschappij. Wetenschap is een sociaal proces, waaraan steeds meer mensen vanuit verschillende perspectieven aan willen bijdragen. Deze openheid zal alleen maar toenemen, waarmee het vermogen om met verschillende invalshoeken om te kunnen gaan essentieel wordt. De bibliotheek kan hierin een centrale rol spelen, aangezien we universiteitsbreed nauw betrokken zijn bij wetenschappers en een ideale plek bieden om samen te komen. Binnen de UB kun je wetenschap in actie ervaren en via erfgoed zelfs in dialoog gaan met stemmen uit het verleden.

LONKENDE PERSPECTIEF & BELANGRIJKSTE PUNTEN

Voor een goed perspectief op dialoog is het belangrijk te onderkennen dat dialoog niet iets is wat je organiseert; het is er namelijk altijd. Als mens ben je continu in dialoog met de wereld om je heen, dialoog is immers onze natuurlijke zinstoestand. Deze uitwisseling is essentieel, omdat we ieder slechts een beperkt deel van de werkelijkheid zien. Anderen zijn nodig om ons begrip te verdiepen en te verbreden. Er zijn enkele belangrijke elementen voor een goede dialoog, zoals de bereidheid om te luisteren, je verdiepen in het perspectief van de ander en kritisch kijken naar eigen veronderstellingen en aannames. Reflectie en training vanuit de UB kunnen hierin ondersteuning bieden. Het lonkende perspectief voor 2030 is een onderzoekspraktijk waarin dialoog en reflectie op de eigen positie een vanzelfsprekend en levend onderdeel zijn geworden.

Voor de UB betekent dit een veranderende rol, aangezien de focus van oudsher lag op het faciliteren van wetenschappers vanuit de achtergrond. De vraag is of thema's zoals *citizen science*, wetenschapscommunicatie en wetenschappelijke dialoog wel bij de UB passen. Het zou immers een verschuiving betekenen: van een passieve rol in het verspreiden, bewaren en toegankelijk maken van informatie, naar een meer actieve rol in het mede creëren en delen ervan. Deze ontwikkeling, die de UB de afgelopen jaren steeds meer heeft omarmd, sluit goed aan bij een bredere ondersteunende functie in wetenschapscommunicatie en dialoog.

Open Science is voor dialoog een belangrijke drijfveer, aangezien dit een transitie is op weg naar wetenschap die veel meer in open verbinding staat met de maatschappij. Je zou het ook de democratisering van kennis

kunnen noemen. Universiteiten en andere kennisinstellingen stellen zich steeds meer open voor invloeden en perspectieven van buitenaf. Maatschappelijke stakeholders – zoals burgers en bedrijven – krijgen steeds vaker de gelegenheid om te participeren in het onderzoeksproces en de productie van kennis en dat bovendien in een steeds vroeger stadium. De beweging naar open science begon met open access: het vrij beschikbaar stellen van wetenschappelijke publicaties aan het einde van het onderzoeksproces. Inmiddels verschuift de focus naar het open delen van data, methodologieën en onderzoeksagenda's. Hierdoor ontstaan meer mogelijkheden voor externe partijen om betrokken te raken, invloed uit te oefenen en de dialoog met onderzoekers aan te gaan.

Dialoog als methode is ook belangrijk om kennis te valideren in een tijd van groot wantrouwen, zogenaamd *fake news* en het idee dat wetenschap 'slechts een mening' zou zijn. Wetenschap is weliswaar óók een opvatting van de werkelijkheid, maar wel een die tot stand is gekomen door veel werk van betrokkenen die in dat proces steeds onderzoeksinformatie met elkaar hebben gedeeld, getoetst en overlegd. Het resultaat is robuuste kennis die niet objectief of absoluut is, maar wel stevig onderbouwd. Dialoog speelt daarbij een cruciale rol, vooral bij complexe of controversiële vraagstukken, om de kennis verder te versterken en te verdiepen.

Informatie is een kernbegrip binnen de bibliotheek. De verschuiving naar open dialoog brengt echter ook andere aspecten in beeld. Denk hierbij aan ontmoetingen en interacties tussen mensen en hun rol in het delen en ontwikkelen van kennis. Naast toegang tot informatie vraagt dit ook om sociale en dialoogvaardigheden. Dit vormt een verbreding van de bibliotheekfunctie, waarin juist een essentiële intermediaire rol is weggelegd: het faciliteren van dit interactieve proces.

Tegelijkertijd brengt deze ontwikkeling een uitdaging met zich mee op het gebied van informatiebeheer. Traditioneel bewaart de bibliotheek vooral eindproducten van wetenschappelijk onderzoek, zoals publicaties en datasets. De uitdaging is nu om niet alleen de dialoog te faciliteren, maar ook vast te leggen als een essentieel onderdeel van het onderzoeksproces.

5.10.2 WAT IS DAARVOOR NODIG?

Om wetenschapscommunicatie naar een hoger niveau te tillen, is het allereerst noodzakelijk te erkennen dat communicatie over wetenschap niet slechts een aanvullende taak is, maar een fundamenteel onderdeel van het onderzoeksproces. Universiteiten hebben de afgelopen jaren echter steeds minder toegewijde wetenschapscommunicatiespecialisten in dienst. Dit vraagt om een herijking. Wetenschappers zullen zich in toenemende mate moeten positioneren als actieve deelnemers in het gesprek over hun werk. Dat vereist zowel een cultuuromslag, als praktische ondersteuning.

De bibliotheek kan hier een sleutelrol in vervullen, niet alleen door onderzoekers te faciliteren maar ook door zelf een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving. *Citizen science* biedt een kans om samenwerking tussen wetenschappers en burgers structureel te versterken. De uitdaging ligt niet alleen in het organiseren van die samenwerking, maar ook in het begeleiden en ondersteunen van zowel onderzoekers als burgers bij het navigeren door gedeelde kennisprocessen.

Praktisch betekent dit dat de UB een programma zou kunnen opzetten met workshops en trainingen gericht op dialoog- en reflectievaardigheden. Het gaat daarbij om het ontwikkelen van een houding die nieuwsgierigheid en zelfreflectie stimuleert, evenals het vermogen om perspectieven van anderen serieus te nemen. Zulke vaardigheden zijn essentieel om vertrouwen op te bouwen en om kennisuitwisseling te laten gedijen in een wereld waarin feiten steeds vaker ter discussie staan.

Daarnaast ligt er een belangrijke taak bij de bibliotheek in het documenteren van de dialoog rondom wetenschappelijk onderzoek. Hoe leg je gesprekken, discussies en feedback vast zonder het spontane karakter ervan te verliezen? Dit vraagt om nieuwe systemen en tools die deze interacties niet alleen kunnen opslaan

maar ook toegankelijk maken voor analyse en hergebruik. Het vastleggen van dialoog als onderdeel van het wetenschappelijke proces zou niet alleen bijdragen aan transparantie maar ook aan de robuustheid van kennis.

De UB zal hierin moeten experimenteren, leren en aanpassen. Het perspectief voor 2030 is een bibliotheek die niet alleen bewaakt en verspreidt, maar ook actief participeert in het creëren en valideren van kennis. Daarmee kan de bibliotheek een platform worden waar wetenschap en samenleving elkaar ontmoeten, uitdagen en versterken.

5.11 BONUS: TOEKOMST VAN SOEVEREINITEIT EN DECENTRALISATIE VAN WETENSCHAP

Research data management
made easy

"This dPID system is literally a technical implementation of Zuko's Triangle. So it's secure, it's decentralized, but it's also human friendly."

- Philipp Koelinger (onderzoeker aan VU Amsterdam en oprichter van DeSci Foundation)

[Aan het woord](#) was hoogleraar Philipp Koelinger (onderzoeker aan VU Amsterdam en oprichter van DeSci Foundation en startup DeSci Labs)

5.11.1 SAMENVATTING

Professor Philipp Koellinger werkt aan de transformatie van wetenschap naar een open en transparant ecosysteem. Dit initiatief, genaamd *Decentralised Science* (DeSci), richt zich op het bevorderen van FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) onderzoek en het belonen van open wetenschap.

De wetenschap kampt met diepgewortelde uitdagingen op het gebied van publicatie en infrastructuur, waaronder verouderde technologieën en beperkte toegang tot data. Deze inefficiënties veroorzaken hoge kosten en vertragen wetenschappelijke vooruitgang. Momenteel zijn wetenschappelijke publicaties vaak statische PDF's met minimale metadata en ontbreekt adequate infrastructuur voor data en code.

Koelinger pleit voor ontwikkeling van digitale onderzoeksobjecten die FAIR, interactief en dynamisch zijn. Deze zouden ondersteund moeten worden door een open-source infrastructuur, waarin wetenschappelijke publicaties direct gekoppeld zijn aan onderliggende data en code. Dit maakt updates en bijdragen van derden mogelijk en vergroot de transparantie en reproduceerbaarheid van onderzoek.

Een belangrijk aspect van deze transformatie is het gebruik van cryptografische hashes voor betrouwbare en unieke identificatie van content. Dit voorkomt problemen zoals [linkrot](#). DeSci Nodes introduceren een publicatieprotocol voor rijke digitale onderzoeksobjecten, voorzien van permanente identifiers, gedistribueerd via een peer-to-peer infrastructuur en vastgelegd op een blockchain.

Zonder dat de onderzoeker extra handelingen hoeft te verrichten, verzorgt DeSci Nodes de 'administratie' van het wetenschappelijke communicatieproces. Updates van onderzoeksobjecten worden vastgelegd in een openbaar grootboek, toegankelijk voor iedereen, waardoor de herkomst van onderzoeksobjecten traceerbaar wordt. Metadata wordt wereldwijd opgeslagen op verschillende servers, wat bescherming biedt tegen gegevensverlies en betaalmuren.

Decentralized Persistent Identifiers (dPIDs) bieden unieke en gedetailleerde verwijzingen naar onderzoeksobjecten en hun componenten. Ze combineren gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en decentralisatie en maken nieuwe toepassingen mogelijk, zoals metadataresolutie, gedecentraliseerde computationele processen en het toevoegen van attestaties.

Daarnaast genereert het systeem automatisch minimale FAIR-metadata zonder extra inspanning van de onderzoeker. Een open-state repository beheert en deelt onderzoeksobjecten door een scheiding tussen data- en applicatielagen, wat de interoperabiliteit en toegankelijkheid vergroot.

Gateways fungeren als gecensureerde toegangspunten tot content op de blockchain, met specifieke branding, bijvoorbeeld van een wetenschappelijk tijdschrift of universiteit. Bibliotheken zouden in de toekomst een cruciale rol kunnen spelen bij de curatie van dergelijke gateways, door kwaliteitscontrole te waarborgen en onderzoekers te ondersteunen in deze nieuwe infrastructuur.

5.11.2 LONKENDE PERSPECTIEF & BELANGRIJKSTE PUNTEN

De wetenschappelijke wereld staat op een kantelpunt. Traditionele modellen van publicatie en data-opslag, ooit gebaseerd op principes uit de 17e eeuw, voldoen niet langer aan de eisen van de moderne wetenschap. De groei van enorme datasets en de noodzaak om deze toegankelijk, vindbaar en herbruikbaar te maken, dwingt tot een herziening van infrastructuren. Dit biedt bibliotheken de kans om niet alleen hun rol als kennisbewakers te vernieuwen, maar ook als drijvende kracht achter open en duurzame wetenschappelijke communicatie te fungeren.

Decentrale systemen zoals die van DeSci bieden een lonkend perspectief. Door gebruik te maken van blockchain-technologie en cryptografische identifiers kunnen onderzoekers hun data opslaan en delen op een manier die zowel persistent als toegankelijk is. Dit lost fundamentele problemen op zoals linkrot en contentdrift, waardoor wetenschappelijke informatie betrouwbaarder en duurzamer wordt. Bovendien kunnen wetenschappers door dynamische publicatiemodellen hun werk continu verbeteren en uitbreiden, wat bijdraagt aan transparantie en samenwerking.

Een belangrijke innovatie binnen dit systeem is het gebruik van *'attestations'* of *'attesten'*, digitale verklaringen die specifieke kwaliteiten van onderzoeksobjecten verifiëren. Deze *attesten* kunnen bijvoorbeeld aangeven of data beschikbaar is, code reproduceerbaar is of dat een artikel peer-reviewed is. Door dergelijke labels toe te voegen, ontstaat er een transparant systeem waarin vertrouwen en kwaliteit centraal staan. Bibliotheken kunnen een sleutelrol spelen door als vertrouwde partij deze *attesten* uit te geven en te beheren. Dit versterkt niet alleen de betrouwbaarheid van onderzoeksinformatie, maar biedt ook een mechanisme om wetenschappelijke prestaties te erkennen en zichtbaar te maken.

De FAIR-principes (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) vormen hierbij de leidraad. Het streven naar datasets die aan deze principes voldoen, vermindert niet alleen verspilling van middelen, maar versnelt ook wetenschappelijke vooruitgang door hergebruik van data te stimuleren.

Deze ontwikkelingen maken duidelijk dat bibliotheken een cruciale rol spelen in het faciliteren van een open wetenschappelijk ecosysteem. Door te investeren in technologieën die FAIR-data ondersteunen en door samen te werken met initiatieven zoals DeSci, kunnen bibliotheken de wetenschappelijke gemeenschap voorzien van infrastructuren die flexibel, schaalbaar en toekomstbestendig zijn.

5.11.3 WAT IS DAARVOOR NODIG?

Om deze transitie te realiseren, zijn strategische keuzes en investeringen vereist. Allereerst moeten bibliotheken investeren in technologieën die open data-opslag en content-adressering via cryptografische hashes mogelijk maken. Dit biedt niet alleen betrouwbaarheid, maar maakt ook versiebeheer en dynamische updates van onderzoeksobjecten eenvoudig en veilig.

Daarnaast is er een verschuiving nodig in de manier waarop data wordt beheerd en gepresenteerd. Het implementeren van FAIR-standaarden vereist samenwerking met onderzoekers, instellingen en platforms zoals DeSci om datasets te verrijken met metadata en ze toegankelijk te maken via decentrale systemen. Dit

betekent ook dat er aandacht nodig is voor training en ondersteuning van onderzoekers, zodat zij deze nieuwe infrastructuren effectief kunnen gebruiken.

Een andere essentiële stap is het opzetten van gateways voor contentcuratie en branding. Bibliotheken kunnen fungeren als betrouwbare poorten naar wetenschappelijke informatie door kwaliteitscontroles en certificeringen aan te bieden. Hierbij kunnen *attestations* worden ingezet om kwaliteitscontroles zichtbaar te maken en vertrouwen te creëren. Dit mechanisme maakt het mogelijk om data en publicaties te voorzien van labels die informatie bieden over herkomst, kwaliteit en betrouwbaarheid.

Tot slot is samenwerking met nationale en internationale partners van groot belang. Door infrastructuren en standaarden te delen, kunnen bibliotheken bijdragen aan een wereldwijd ecosysteem waarin data vrijelijk stroomt en wetenschap collectief vooruitgang boekt. Dit vraagt om een cultuurverandering waarin openheid en samenwerking centraal staan, ondersteund door beleid en financiering die deze waarden bevorderen.

Deze toekomstvisie benadrukt dat bibliotheken, mits goed voorbereid, een sleutelrol kunnen vervullen in het transformeren van wetenschappelijke communicatie. Door technologie, samenwerking en beleid te combineren, kunnen zij bijdragen aan een open en duurzame kennisinfrastructuur die de wetenschap van morgen mogelijk maakt.

6 CONCLUSIES

De resultaten van dit rapport bevestigen dat de gestelde projectdoelen grotendeels zijn behaald. De aanpak, gebaseerd op interviews met experts en het toepassen van de toekomstdriehoek-methode, heeft waardevolle inzichten opgeleverd die een solide basis vormen voor het volgende meerjarenplan van de UB. Hieronder volgen de belangrijkste conclusies:

- 1. Transformatie naar een Dynamisch Kenniscentrum** De bibliotheek heeft haar rol als traditionele informatiebeheerder verschoven naar een dynamisch en proactief knooppunt voor kennisuitwisseling en ondersteuning van onderwijs en onderzoek. De nadruk ligt op open toegang, duurzaamheid en ethische verantwoordelijkheid, waardoor de UB zich positioneert als een essentiële partner in academische en maatschappelijke kennisprocessen.
- 2. Sleutelgebieden en Innovaties** De besproken thema's, variërend van AI-gebruik en digitale infrastructuur tot open science en educatieve ondersteuning, tonen aan dat bibliotheken in staat zijn om nieuwe technologieën te omarmen en in te zetten voor efficiënte en duurzame dienstverlening. Initiatieven zoals FAIR-principes, AI-gedreven tools en digitale contentcuratie dragen bij aan een toekomstbestendige kennisinfrastructuur.
- 3. Cultuuromslag en Vaardigheidsontwikkeling** De bibliotheek heeft een sterke basis gelegd voor de noodzakelijke cultuuromslag door trainingen en workshops te faciliteren die gericht zijn op AI, data-analyse en ethisch verantwoord gebruik van technologie. Deze inspanningen zorgen ervoor dat medewerkers en onderzoekers beter voorbereid zijn op toekomstige uitdagingen en veranderingen.
- 4. Digitale Soevereiniteit en Duurzaamheid** Het rapport benadrukt het belang van digitale soevereiniteit en duurzaamheid in de onderzoeksinfrastructuur. De implementatie van federatieve systemen en de adoptie van duurzame opslagmethoden maken de UB minder afhankelijk van commerciële partijen en ondersteunen academische kernwaarden zoals transparantie en onafhankelijkheid.
- 5. Sociale en Maatschappelijke Impact** De bibliotheek is succesvol gepositioneerd als een veilige en inclusieve ruimte waar kennisdeling, sociale interactie en maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Door de bibliotheek te herontwerpen als een hybride fysieke en digitale ontmoetingsplek, wordt invulling gegeven aan haar rol als verbindende factor binnen de academische gemeenschap en daarbuiten.

Aanbevelingen voor de Toekomst Om deze positieve ontwikkelingen voort te zetten, wordt aanbevolen:

- Verdere investeringen in AI-regulering en open content-platforms.
- Opleidingsprogramma's om medewerkers continu te trainen in nieuwe technologieën en methodologieën.
- Samenwerking met nationale en internationale partners om standaarden en infrastructuur te delen.
- Actieve betrokkenheid bij beleidsvorming rond open science, ethiek en duurzaamheid.
- Experimenteren met nieuwe modellen voor informatiecuratie en interactieve kennisdeling.

Conclusie De Universiteitsbibliotheek heeft met dit project haar transformatie naar een toekomstgerichte, dynamische kennisinstelling ingezet. De opgeleverde inzichten en aanbevelingen bieden een stevige basis voor het nieuwe meerjarenplan en stellen de UB in staat om haar missie van open en toegankelijke wetenschap verder te versterken. Door technologie, ethiek en samenwerking te combineren, kan de UB haar rol als essentiële partner in onderwijs, onderzoek en maatschappelijke betrokkenheid verder uitbouwen richting 2030.

7 APPENDIX

7.1 INTERVIEWS

De interviews zijn te vinden, gearchiveerd en te beluisteren via de links: <https://ubvu.github.io/ub2030/> | <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10666049> | <https://soundcloud.com/vu-library-live/sets/ub2030-the-future-of-research-libraries>

Onderstaande tabel geeft een samenvatting weer van alle interviews, incl. links naar aanvullende bestanden.

TITLE (WITH LINK)	GUESTS (PROFESSION & AFFILIATION)	DESCRIPTION	PUBLICATION DATE	AUDIO LINK	TRANSCRIPT LINK	SUMMARY REPORT LINK	COVER IMAGE
UB2030 - TOEKOMST VAN RESEARCH DATA MANAGEMENT	Tim Pinchetti (Enterprise Architect, VU), Meron Vermaas (Coordinator RSM, VU), Marcel Ras (Coordinator RDM Network, VU)	The podcast delves into the current state, challenges, and future directions of research data and software management, emphasizing their importance for the integrity, transparency, and efficiency of scientific research.	2023-03-12	Audio	Transcript	Summary	
UB2030 - TOEKOMST VAN RESEARCH INTELLIGENCE	Matthijs de Zwaan (Coordinator Research Intelligence, VU), Rik Iping (Strategic Advisor, Erasmus MC)	This episode speculates about the ideal future of research intelligence in 2030, focusing on technological trends like AI and scientific network structures while addressing technological developments and historical challenges.	2023-03-19	Audio	Transcript	Summary	
UB2030 - TOEKOMST VAN OPEN SCIENCE	Sander Bos (Open Science Coordinator, VU), Ludo Waltman (Deputy Director, CWTS Leiden)	Explores the significance of Open Science and envisions a future where science is accessible, inclusive, coordinated, and innovative. Key topics include open access, community building, and the balance between technology and inclusivity.	2023-05-21	Audio	Transcript	Summary	

<u>UB2030 - TOEKOMST VAN RESEARCH SUPPORT</u>	<p>Joeri Both (Head of Research Support, University Library, VU), Aaron Tay (Singapore Management University)</p>	<p>Discusses the evolving role of libraries in supporting increasingly complex research environments, the need for technological expertise, and the library's transition to being expertise networks within universities.</p>	<p>2023-03-19</p>	<p>Audio</p>	<p>Transcript</p>	<p>Summary</p>	
<u>UB2030 - TOEKOMST VAN DIGITAL SERVICES AND INFRASTRUCTURE</u>	<p>Alexey Pristupa (Head of Digital Services, University Library, VU), Alistair Dunning (Head of Research Services, TU Delft)</p>	<p>Explores the future of digital library services and infrastructures, focus on trust, openness, and inspiration</p>	<p>2023-08-08</p>	<p>Audio</p>	<p>Transcript</p>	<p>Summary</p>	
<u>UB2030 - TOEKOMST VAN EDUCATION SUPPORT</u>	<p>Cees van Gent (Head of Education Support, University Library, VU), Rens van der Vorst (Technophilosopher)</p>	<p>Discusses the importance of human-centered education, the evolving role of technology in education, and the challenges of redefining educational values and methods to promote personal development and authentic learning.</p>	<p>2024-03-26</p>	<p>Audio</p>	<p>Transcript</p>	<p>Summary</p>	
<u>UB2030 - TOEKOMST VAN SPECIAL COLLECTIONS</u>	<p>August den Hollander (Professor of Religious Heritage, VU), Michiel Cock (Head of Special Collections, University Library, VU)</p>	<p>Discusses the intersection of heritage and technology, the potential of digital collections, and the importance of inclusivity in preserving and presenting heritage, emphasizing both digital and physical experiences.</p>	<p>2024-05-21</p>	<p>Audio</p>	<p>Transcript</p>	<p>Summary</p>	
<p>UB2030 – TOEKOMST VAN INFORMATION SERVICES</p>	<p>Pam Kaspers (Head of Informatie Services, University Library, VU), Jan Struiksma (Professor Emeritus of Administrative Law, VU)</p>	<p>Explores the role of AI in education, focusing on its impact on research, learning, and teaching, while addressing challenges like accessibility, copyright, sustainability, and the evolving role of libraries in supporting open access and digital tools.</p>	<p>2024-06-12</p>	<p>niet publiek</p>			
<u>UB2030 - TOEKOMST VAN BIBLIOTHEEK ALS PLEK</u>	<p>Aat Vos (Architect, Includi), Jan-Maarten Pauw (Head of Service Desk and Logistics, University Library, VU)</p>	<p>Examines the role of libraries as physical and digital meeting spaces, focusing on inclusivity, social interaction, and libraries as hubs for community engagement and knowledge sharing.</p>	<p>2024-04-02</p>	<p>Audio</p>	<p>Transcript</p>	<p>Summary</p>	

<p>UB2030 - TOEKOMST VAN BIBLIOTHEEK IN DE MAATSCHAPPIJ</p>	<p>Frank Kupper (Theatre Maker and Researcher, Athena Institute), Hilde van Wijngaarden (Director, University Library, VU)</p>	<p>Highlights the transformative role of libraries in fostering dialogue and knowledge sharing, emphasizing their evolution towards open information dissemination and social engagement in science communication.</p>	<p>2024-04-02</p>	<p>Audio</p>	<p>Transcript</p>	<p>Summary</p>	
<p>UB2030 – Bonus: Toekomst van soevereiniteit en decentralisatie van wetenschap</p>	<p>Prof. Phillipp Koelinger (researcher at VU Amsterdam and founder of DeSci Foundation & startup DeSci Labs</p>	<p>Highlights deep-rooted problems in scientific publishing and infrastructure. Solutions such as digital research objects and interactive scientific papers. Use of cryptographic hashes for reliable content identification. Benefits of open source infrastructure and decentralised storage. FAIR principles and their implementation.</p>		<p>Audio</p>	<p>Transcript</p>	<p>Summary</p>	

Tabel geëxtraheerd uit shownotes met GPT4: <https://chatgpt.com/share/677b9997-6b24-8008-8a18-77f861d2e964>

7.2 FUTURES TRIANGLE SUMMARY TABLE

Onderstaande tabel geeft per interview de themas weer bij elke punt van de toekomstdriehoek.

INTERVIEW TOPIC	PULL OF THE FUTURE	PUSH OF THE PRESENT	WEIGHT OF THE PAST
RESEARCH DATA MANAGEMENT (RDM)	Improved transparency and reproducibility in research practices. Empowerment through FAIR principles .	Increased requirements from funding bodies. Emergence of tools for secure data sharing .	Legacy of data mismanagement and scandals like the Stapel affair. Lack of skills for digital data handling .
RESEARCH INTELLIGENCE (RI)	Real-time monitoring and predictive analytics for strategy. Shift toward research trend forecasting .	Growing use of bibliometric tools and dashboards. New emphasis on policy-driven research intelligence .	Retrospective, metric-based evaluations. Narrow focus on publication-centric insights .
OPEN SCIENCE (OS)	Fully integrated open science as default practice. Democratization of knowledge access .	Balancing openness with knowledge security. Increasingly nuanced discussions on equity in science .	Dominance of proprietary academic publishing. Perception of "open" as a burden, not a norm .
RESEARCH SUPPORT (RS)	Libraries as hubs for AI research tools. Stronger collaboration with researchers .	Rapid adoption of large language models and generative AI. Demand for data curation expertise .	Perception of libraries as static repositories. Lack of agility in adapting to new technologies .
DIGITAL SERVICES & INFRASTRUCTURE (DSI)	User-centric and transparent infrastructures. Advanced interoperability across platforms .	Growing complexity in digital systems. Rising demand for research data management solutions .	Legacy of siloed and static digital systems. Limited user involvement in design .
EDUCATION SUPPORT (ES)	Technology in service of learners and teachers. Personalized learning environments promoting motivation .	Rapid adoption of AI and LMS platforms. Focus on removing "red tape" to improve teaching flexibility .	Lecture-based, standardized education models. Bureaucratic hurdles limiting teaching innovation .
SPECIAL COLLECTIONS (SC)	Increased use in interactive, object-based learning. Expanded digital and remote access .	Rising interest in storytelling and public engagement. Pressure to digitize and preserve collections .	Static archival focus prioritizing preservation. Neglect of public-oriented uses .
INFORMATION SERVICES (IS)	Open content supporting AI teaching assistants. Dynamic tools for systematic reviews .	AI-driven keyword generation and deduplication. Growing complexity in search tools .	Labor-intensive search processes. Disjointed workflows across tools .
LIBRARY AS A PLACE (LDS)	Libraries as inclusive hubs for well-being and mental health. Vibrant spaces for collaboration .	Shift to hybrid physical-digital spaces. Increased focus on social engagement .	Sole reliance on physical collections. Historical emphasis on silent, study-only environments .
LIBRARY IN SOCIETY (SOCIETY)	Libraries as drivers of public dialogue and societal reflection. Spaces for co-creation and innovation .	Demand for open, inclusive knowledge sharing. Societal push for transparency and equity .	Libraries perceived as passive repositories. Fragmented connections with societal challenges .

Tabel geëxtraheerd uit transcripten met GPT4: <https://chatgpt.com/share/6765742a-e06c-8008-ba0a-e74fddb6d2ba>

7.3 QUOTES

Onderstaande tabel geeft voor elk interview de quotes weer die de menselijk kant benadrukken.

TITEL VAN AFLEVERING	QUOTE 1	GAST 1	QUOTE 2	GAST 2
AFLEVERING 02 - TOEKOMST VAN RDM & RSM	"Het is belangrijk dat we transparant en open zijn over wat we doen en hoe we het doen."	Tim Pinchetti	"Software is een levend ding dat onderhoud en aandacht vereist om relevant te blijven."	Meron Vermaas
AFLEVERING 03 - TOEKOMST VAN RESEARCH INTELLIGENCE	"Mensen weten vaak niet wat er mogelijk is totdat je ze laat zien wat er kan."	Rik Iping	"Het is veel nuttiger om data te gebruiken om vooruit te kijken dan enkel het verleden te analyseren."	Matthijs de Zwaan
AFLEVERING 04 - TOEKOMST VAN OPEN SCIENCE	"Het gaat niet alleen om openheid van resultaten, maar ook wie kan participeren."	Ludo Waltman	"Uiteindelijk zou het moeten zijn dat we niet meer over open science spreken, maar dat het gewoon de standaardpraktijk is: science."	Sander Bosch
AFLEVERING 05 - TOEKOMST VAN RESEARCH SUPPORT	"De bibliotheek is een neutrale partij die onderzoekers helpt waar zij zelf niet uitkomen."	Aaron Tay	"Mensen vergeten soms dat voordat er universiteiten waren, waren er bibliotheken."	Joeri Both
AFLEVERING 06 - TOEKOMST VAN DIGITAL SERVICES & INFRA	"Research services within university libraries in the future need to work around three themes. Those three themes are: Open, Trusted, and Inspiring."	Alastair Dunning	"if something doesn't fit the practice of the researcher, then probably it's not relevant"	Alexey Pristupa
AFLEVERING 07 - TOEKOMST VAN ONDERWIJSONDERSTEUNING	"Pas als wij begrijpen wat ons menselijk maakt, kunnen we technologie bouwen die ons echt ondersteunt. "	Rens van der Vorst	"Onderwijs is liefde."	Cees van Gent
AFLEVERING 08 - TOEKOMST VAN BIJZONDERE COLLECTIES	"Bij veel kunst heb je een verhaal nodig om het goed te begrijpen of te ervaren. Ook met archiefstukken."	Michiel Cock	"Doordat meer mensen via de digitale weg kennis kregen van de objecten, werd de belangstelling voor de fysieke objecten groter."	August den Hollander
AFLEVERING 09 - TOEKOMST VAN INFORMATIEDIENSTVERLENING	"AI kan helpen bij het vinden en organiseren van kennis, maar menselijke beoordeling blijft cruciaal."	Jan Struiksmā	"De kracht van informatiespecialisten ligt in het creëren van connecties en inzicht."	-anoniem1-
AFLEVERING 10 - TOEKOMST VAN BIBLIOTHEEK ALS PLEK	"Bibliotheken worden een van de laatste veilige plekken waar mensen samenkomen."	Aat Vos	"Een bibliotheek moet een plek zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt."	Jan-Maarten Pauw
AFLEVERING 12 - TOEKOMST VAN DE BIBLIOTHEEK IN DE MAATSCHAPPIJ	"Dialogo is de zijstoestand van de mens."	Frank Kupper	"We bewegen ons van passieve verspreiding naar een actieve rol in wetenschapscommunicatie."	Hilde van Wijngaarden

Tabel geëxtraheerd uit transcripten met GPT4: <https://chatgpt.com/share/677b9614-90dc-8008-a7d0-dd421718806f> Handmatig gechecked en gecorrigeerd.

7.4 CROSS-INTERVIEW THEME MATRIX

Onderstaande tabel geeft voor elk interview de besproken onderwerpen weer in het kader van de geïdentificeerde sleutelgebieden.

KEY THEMES / AREAS	RDM & RSM (EP. 2)	RESEARCH INTELLIGENCE (EP. 3)	OPEN SCIENCE (EP. 4)	RESEARCH SUPPORT (EP. 5)	DIGITAL INFRASTRUCTURE (EP. 6)	EDUCATION SUPPORT (EP. 7)	SPECIAL COLLECTIONS (EP. 8)	INFORMATION SERVICES (EP. 9)	LIBRARY SPACES (EP. 10)	SOCIETY & DIALOGUE (EP. 12)
VISION & MISSION	Emphasis on integrity, reliability, and transparency in research	Data-driven strategic decisions and research alignment	Open processes, inclusivity, and collaboration	Libraries as hubs for supporting complex research needs	Focus on trust, openness, and inspiration	Ethical use of AI to enhance humanity	Preserving unique academic and cultural artifacts	Integration of digital tools to enhance research	Community spaces for inclusivity and social impact	Libraries fostering societal dialogue and reflection
AI, AUTOMATION, OPEN CONTENT	Metadata automation and admin burden reduction	Data visualization and AI tools for strategic insight	Promoting AI readiness through open data	Support for AI-based text mining	AI in library systems to improve usability	Critical discussion on AI's impact on education	Exploration of AI tools for archival access	Experimentation with AI for legal databases	Integration of AI to streamline library operations	AI's societal and ethical implications
INTEGRATED DIGITAL SERVICES	Enhanced digital research workflows	Interoperability for streamlined analysis	Collaboration through shared digital platforms	Data infrastructure for reproducible research	Seamless integration of library systems	Digital platforms for engaging students	Technology-driven archival access	Tools for systematic literature reviews	Unified physical and digital spaces	Digital tools to enable dialogue and access
USER-CENTRIC SERVICE DEVELOPMENT	Support tailored to researchers' data needs	Customizable insights for stakeholders	Equitable access for diverse user groups	Addressing researcher-specific challenges	Systems designed with user needs in mind	Teaching human-centered technology	User-friendly access to special collections	Connecting research tools to user workflows	Community spaces co-designed with users	Public engagement in service design
TRAINING AND SKILL DEVELOPMENT	Workshops on RDM and software practices	Building expertise in data analytics	Training in open science tools and methods	Upskilling for advanced research methods	Skills for managing complex IT systems	Digital literacy programs for students	Workshops on preserving heritage artifacts	Training in AI-enhanced research tools for teachers	Training staff to support innovative spaces	Facilitating public dialogue workshops
ETHICS, SUSTAINABILITY, AND EFFICIENCY	Addressing sustainability in data storage	Ethical data use in bibliometrics	Promoting sustainability in research processes	Balancing efficiency with ethical practices	Ethical IT frameworks for libraries	Critical examination of tech's human impact	Sustainability in cultural heritage management	Ethical AI use in information systems	Environmentally friendly library design	Ethics-driven societal engagement
CHALLENGES	Resistance to change and lack of skills	Balancing data accessibility and privacy	Overcoming systemic barriers in open science	Funding and resource constraints	Managing rapid tech advancements	Adapting to rapid tech shifts without losing love for education	Balancing preservation with innovation	Managing legal and ethical constraints	Preserving relevance amid societal shifts	Addressing polarization through dialogue

Tabel geëxtraheerd uit transcripten met GPT4: <https://chatgpt.com/share/67653c39-1ae8-8008-b488-810c221af8c4> Handmatig gechecked en gecorrigeerd.

7.5 WAT IS DAAR VOOR NODIG: INSPIRATIE VOOR PROJECTVOORSTELLEN

Onderstaande tabel geeft per aflevering een aantal projectvoorstellen op basis van de sectie “wat is daar voor nodig”. Dit kan dienen als inspiratie voor de afdelingshoofden.

TITEL VAN AFLEVERING	PROJECTVOORSTELLEN
AFLEVERING 02 - TOEKOMST VAN RDM & RSM	<p>Titel: <i>"FAIR-Ready Tools voor Onderzoek: Gestroomlijnde Data- en Softwarebeheer"</i></p> <p>Doel: Ontwikkelen van intuïtieve tools voor onderzoekers om data en software efficiënt te beheren volgens FAIR-principes.</p> <p>Resultaat: Gebruiksvriendelijke platforms die interoperabiliteit verbeteren, data-eigenaarschap garanderen en energie-efficiënt werken bevorderen.</p> <p>Aanpak: Samenwerking met IT-afdelingen, training in programmeervaardigheden, en implementatie van AI-gestuurde metadata-extractie.</p>
AFLEVERING 03 - TOEKOMST VAN RESEARCH INTELLIGENCE	<p>Titel: <i>"Intelligente Data-Ecosystemen: Slimmer Beslissingen Nemen"</i></p> <p>Doel: Integratie van interne en externe datasets in één data-ecosysteem voor strategische analyses en beleidsvorming.</p> <p>Resultaat: Een dynamisch dashboard dat realtime analyses levert en toekomstige trends voorspelt.</p> <p>Aanpak: Ontwikkeling van een managementinformatieportaal met voorspellende algoritmes, gecombineerd met training in data-analyse en visualisatie.</p>
AFLEVERING 04 - TOEKOMST VAN OPEN SCIENCE	<p>Titel: <i>"Inclusieve Kennis: Open Science voor Iedereen"</i></p> <p>Doel: Creëren van een open en toegankelijk ecosysteem voor kennisdeling en samenwerking.</p> <p>Resultaat: FAIR-data infrastructuur, inclusieve samenwerkingstools en ondersteuning voor open onderwijs.</p> <p>Aanpak: Ontwikkeling van platforms voor open data en publicaties, inclusief citizen science-programma's en training in open-methodologieën.</p>
AFLEVERING 05 - TOEKOMST VAN RESEARCH SUPPORT	<p>Titel: <i>"Nieuwe Rollen, Nieuwe Kennis: Bibliotheken als Innovatiehubs"</i></p> <p>Doel: Positioneren van bibliotheken als centra van expertise en technologische innovatie.</p> <p>Resultaat: Een trainingsprogramma voor bibliothecarissen gericht op AI, datamining en automatisering.</p> <p>Aanpak: Opleidingstrajecten, samenwerking met onderzoekers en implementatie van AI-tools voor informatiebeheer.</p>
AFLEVERING 06 - TOEKOMST VAN DIGITAL SERVICES & INFRA	<p>Titel: <i>"Digitale Soevereiniteit: Open en Veilige Onderzoeksinfrastructuur"</i></p> <p>Doel: Ontwikkelen van schaalbare, open-source infrastructuur die autonomie waarborgen.</p> <p>Resultaat: Veilige data-opslag, interoperabele systemen en gebruikersgerichte platforms.</p> <p>Aanpak: Samenwerking met nationale partners, design thinking workshops, en implementatie van duurzame IT-oplossingen.</p>
AFLEVERING 07 - TOEKOMST VAN ONDERWIJSONDERSTEUNING	<p>Titel: <i>"Persoonlijk Leren: Flexibele Onderwijssystemen voor de Toekomst"</i></p> <p>Doel: Ontwerpen van modulaire onderwijsstructuren met focus op persoonlijke groei en vaardigheden.</p> <p>Resultaat: Implementatie van edubadges, programmeertraining en blended learning-modellen.</p> <p>Aanpak: Samenwerking met docenten, beleidsmakers en technologieontwikkelaars om systemen te creëren die aansluiten op levenslang leren.</p>

AFLEVERING 08 - TOEKOMST VAN BIJZONDERE COLLECTIES	<p>Titel: <i>"Verbonden Verleden: Digitale Erfgoednetwerken"</i></p> <p>Doel: Ontsluiten en verbinden van erfgoedcollecties via linked open data.</p> <p>Resultaat: Een geïntegreerd digitaal platform voor erfgoedverkenning en -interpretatie.</p> <p>Aanpak: Implementatie van AI voor automatische categorisatie, en ontwikkeling van educatieve tools voor gebruikers.</p>
AFLEVERING 09 - TOEKOMST VAN INFORMATIEDIENSTVERLENING	<p>Titel: <i>"AI-Assistenten: Slimmer Zoeken en Organiseren van Kennis"</i></p> <p>Doel: Integratie van AI-tools in bibliotheken voor zoekstrategieën en tekstverwerking.</p> <p>Resultaat: Platforms die auteursrechten beheren, AI integreren met academische bronnen en gepersonaliseerde zoekstrategieën bieden.</p> <p>Aanpak: Ontwikkeling van compacte AI-modellen en trainingen in AI-gebruik voor onderzoekers en docenten.</p>
AFLEVERING 10 - TOEKOMST VAN BIBLIOTHEEK ALS PLEK	<p>Titel: <i>"Bibliotheken als Sociale Hubs: Ruimtes voor Ontmoeting en Reflectie"</i></p> <p>Doel: Creëren van fysieke en digitale ruimtes die sociale interactie en kennisdeling bevorderen.</p> <p>Resultaat: Inspirerende en toegankelijke plekken met eet- en drinkvoorzieningen, waar gebruikers samenkomen en leren.</p> <p>Aanpak: Architecturale vernieuwing, sociale programmering en samenwerking met ontwerpers.</p>
AFLEVERING 12 - TOEKOMST VAN DE BIBLIOTHEEK IN DE MAATSCHAPPIJ	<p>Titel: <i>"Van Spreken naar Luisteren: Wetenschapscommunicatie voor Samenleving en Onderzoek"</i></p> <p>Doel: Verbinden van wetenschap en maatschappij door dialoog en participatie te stimuleren.</p> <p>Resultaat: Workshops en tools voor reflectie, dialogen en citizen science-projecten.</p> <p>Aanpak: Trainen van onderzoekers in communicatievaardigheden en ontwikkelen van platforms voor interactieve dialoog.</p>
BONUS – TOEKOMST VAN DECENTRALE WETENSCHAP	<p>Titel: <i>"Decentrale Wetenschap: De Toekomst van Open en Veilige Infrastructuren"</i></p> <p>Doel: Bouwen van open en gedecentraliseerde systemen voor onderzoekspublicaties en dataopslag.</p> <p>Resultaat: FAIR-gebaseerde platforms met cryptografische identifiers en open-source infrastructuren.</p> <p>Aanpak: Implementeren van blockchain-technologie en samenwerking met internationale initiatieven zoals DeSci.</p>

Tabel gegenereerd met GPT4o aan de hand van "wat is daar voor nodig" secties uit dit rapport. [UB2030 – Wat is daar voor nodig? Inspiratie Projectvoorstellen](#)

7.6 REFERENTIES

In onderstaande tabel staan de referenties naar literatuur en webpagina's die door de afdelingshoofden en gasten zijn aangedragen voor diepere informatie.

TITEL VAN AFLEVERING	REFERENTIES
AFLEVERING 02 - TOEKOMST VAN RDM & RSM	<p><i>A national guide to research software management</i> NWO. (2022, October 27). https://www.nwo.nl/en/news/national-guide-research-software-management</p> <p><i>AI for Interoperability</i> Interoperable Europe Portal. (n.d.). Retrieved January 8, 2025, from https://interoperable-europe.ec.europa.eu/collection/semic-support-centre/ai-interoperability</p> <p>Amsterdam, V. U., Scholten, J., Rodenburg, E., Hofstra, T., Bruyneel, M., Bosch, S. E., Vanderfeesten, M., & Karvovskaya, L. (2024). <i>Research Data Management LibGuide</i>. https://doi.org/10.5281/zenodo.12806049</p> <p>Bushey, U. (2024, May 8). <i>Revolutionizing Data Interoperability with AI - How Automated Mapping is Changing the Game</i>. https://www.narrative.io/blog/revolutionizing-data-interoperability-with-ai-automation</p> <p>Elsevier. (n.d.). <i>5 trends in research data management</i>. Elsevier Connect. Retrieved May 3, 2023, from https://www.elsevier.com/connect/5-trends-in-research-data-management</p> <p>Home Research Software Directory. (n.d.). Retrieved May 3, 2023, from https://research-software-directory.org/</p> <p>Lopez, P. (2025). <i>Kermitt2/grobid</i> [Java]. https://github.com/kermitt2/grobid (Original work published 2012)</p> <p>Martinez-Ortiz, C., Martinez Lavanchy, P., Sesink, L., Olivier, B. G., Meakin, J., de Jong, M., & Cruz, M. (2023). <i>Practical guide to Software Management Plans</i>. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7589725</p> <p>Pang, V. (2021, September 8). <i>Distinction matters: The status of Research Software Engineers</i>. eScience Center. https://www.esciencecenter.nl/news/distinction-matters-the-status-of-research-software-engineers/</p> <p>Qlik BI & Data Trends 2023. (n.d.). Qlik. Retrieved May 3, 2023, from https://www.qlik.com/us/bi/data-trends</p> <p>Rodenburg, E. (n.d.). <i>LibGuides: Research Data Management: Overview</i>. Retrieved May 3, 2023, from https://libguides.vu.nl/rdm/overview</p>
AFLEVERING 03 - TOEKOMST VAN RESEARCH INTELLIGENCE	<p>Barcelona Declaration on Open Research Information, Kramer, B., Neylon, C., & Waltman, L. (2024). <i>Barcelona Declaration on Open Research Information</i>. https://doi.org/10.5281/ZENODO.10958522</p> <p>CoARA - Coalition for Advancing Research Assessment. (n.d.). CoARA. Retrieved March 5, 2024, from https://coara.eu/</p> <p><i>Evaluatie protocol onderzoek (SEP)</i> Universiteiten van Nederland. (n.d.). Retrieved March 5, 2024, from https://www.universiteitenvannederland.nl/onderwerpen/onderzoek/evaluatie-protocol-onderzoek-sep</p>

Harnessing the Metric Tide: Indicators, infrastructures & priorities for UK responsible research assessment. (n.d.). Retrieved March 5, 2024, from https://rori.figshare.com/articles/report/Harnessing_the_Metric_Tide/21701624

Introduction about RINN - Research Intelligence Network Netherlands. (n.d.). Retrieved March 5, 2024, from <https://www.researchintelligence.nl/>

Research Intelligence—Erasmus MC. (n.d.). Retrieved March 5, 2024, from <https://www.erasmusmc.nl/en/research/research-intelligence>

Team Research Intelligence makes impact visible. (n.d.). Vrije Universiteit Amsterdam. Retrieved March 5, 2024, from <https://vu.nl/en/about-vu/divisions/university-library/more-about/team-research-intelligence-makes-impact-visible>

AFLEVERING 04 - TOEKOMST VAN OPEN SCIENCE

Barcelona Declaration on Open Research Information. (n.d.). Barcelona Declaration on Open Research Information. Retrieved January 8, 2025, from <https://barcelona-declaration.org/>

Blogs by Lizzie Gadd. (n.d.). Dr Elizabeth Gadd. Retrieved May 9, 2023, from <https://lizziegadd.wordpress.com/>

Brinkman, L., Dijk, E., Jonge, H. de, Loorbach, N., & Rutten, D. (2023). *Open Science: A Practical Guide for Early-Career Researchers.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.7716153>

Coalition for Advancing Research Assessment commitments. (n.d.). COARA. Retrieved May 9, 2023, from <https://coara.eu/agreement/the-commitments/>

DeSci Labs. (n.d.). DeSci Labs. Retrieved May 10, 2023, from <https://www.desci.com>

EOSC Multi-Annual Roadmap 2023-24. (n.d.). Retrieved May 9, 2023, from https://eosc.eu/sites/default/files/2022-02/20220226_EOSC_Multi_Annual_Roadmap_23-24_for_consultation_0.pdf

European Research Area Policy Agenda. (n.d.). https://research-and-innovation.ec.europa.eu/system/files/2021-11/ec_rtd_era-policy-agenda-2021.pdf

Introducing the CWTS knowledge agenda 2023-2028. (2023, May 9). <https://www.leidenmadtrics.nl/articles/introducing-the-cwts-knowledge-agenda-2023-2028>

Invest in Open Infrastructure. (2020, September 14). Invest in Open Infrastructure. <https://investinopen.org/>

ResearchEquals.com. (n.d.). Retrieved May 9, 2023, from <https://www.researchequals.com/>

Save the date: National Open Science Festival will take place on 22 October 2024 | Open Science NL. (2024, February 9). <https://www.openscience.nl/en/news/save-the-date-national-open-science-festival-will-take-place-on-22-october-2024>

UNESCO Recommendation on Open Science—UNESCO Digital Library. (n.d.). Retrieved May 9, 2023, from <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949.locale=en>

AFLEVERING 05 - TOEKOMST VAN RESEARCH SUPPORT

Aaron Tay. (n.d.). *Aaron Tay's Musings about librarianship.* Retrieved October 13, 2023, from <http://musingsaboutlibrarianship.blogspot.com/>

AI for Research | Scite. (n.d.). Retrieved January 8, 2025, from <https://scite.ai/>

ASReview: AI-aided Open Source Systematic Review Software. (n.d.). Retrieved January 8, 2025, from <https://asreview.nl/>

- Elicit: The AI Research Assistant*. (n.d.). Retrieved January 8, 2025, from <https://elicit.com/>
- eScience Center Digital Skills*. (n.d.). Retrieved January 8, 2025, from <https://esciencecenter-digital-skills.github.io/research-software-support/>
- Fran Berman, Sandra Collins, Walter Stewart, & Ross Wilkinson. (2016). *RDA Future Directions Document—The actions to take for RDA Communications, Engagement, and Coordination*. <https://www.rd-alliance.org/rda-future-directions-document-rda-communications-engagement-and-coordination.html>
- Future, E. (n.d.). *EOSC Future’s Roadmap*. EOSC Future. Retrieved August 24, 2023, from <https://eoscfuture.eu/about/roadmap/>
- Google NotebookLM | Note Taking & Research Assistant Powered by AI*. (n.d.). Retrieved January 8, 2025, from <https://notebooklm.google.com/>
- Low-Code/No-Code: The Future of Development | SAP*. (n.d.). Retrieved January 8, 2025, from <https://www.sap.com/products/technology-platform/build/what-is-low-code-no-code.html>
- Microsoft Power Apps – Apps bouwen met AI | Microsoft*. (n.d.). Retrieved January 8, 2025, from <https://www.microsoft.com/nl-nl/power-platform/products/power-apps/?market=nl>
- Open for Innovation | KNIME*. (n.d.). Retrieved January 8, 2025, from <https://www.knime.com/>
- ResearchRabbit*. (n.d.). ResearchRabbit. Retrieved January 8, 2025, from <https://www.researchrabbit.ai>
- Scholarcy—Knowledge made simple*. (n.d.). Retrieved January 8, 2025, from <https://www.scholarcy.com/>
- Tasks—Hugging Face*. (n.d.). Retrieved January 8, 2025, from <https://huggingface.co/tasks>
- The Carpentries*. (n.d.). The Carpentries. Retrieved October 13, 2023, from <https://carpentries.org/index.html>
- Alastair Dunning – Digital Services Programme*. (2023, March 29). <https://digital-services.tudl.tudelft.nl/author/adunning/>
- Design Thinking for Libraries*. (n.d.). Design Thinking for Libraries. Retrieved January 8, 2025, from <http://designthinkingforlibraries.com>
- Malyarov, N. (2019). *Future of Libraries Magazine: The impacts of advanced technology on libraries and education*. <https://blog.pressreader.com/libraries-institutions/the-impacts-of-advanced-technology-on-libraries-and-education>
- Rieger, O. Y., & Schonfeld, R. (2023). Common Scholarly Communication Infrastructure Landscape Review. *Ithaka S+R*. <https://doi.org/10.18665/sr.318775>
- Rieger, R. C. S., Oya Y. (2023, April 26). *What Is Shared Infrastructure for Scholarly Communication?* The Scholarly Kitchen. <https://scholarlykitchen.sspnet.org/2023/04/26/shared-infrastructure-scholarly-communication/>
- Roger C. Schonfeld, Author at The Scholarly Kitchen*. (n.d.). The Scholarly Kitchen. Retrieved June 22, 2023, from <https://scholarlykitchen.sspnet.org/author/rschon/>
- NPULS*. (n.d.). Npuls. Retrieved August 23, 2023, from <https://npuls.nl/>

**AFLEVERING 06 - TOEKOMST VAN
DIGITAL SERVICES & INFRA**

**AFLEVERING 07 - TOEKOMST VAN
ONDERWIJSONDERSTEUNING**

	<p><i>Tech Trends</i> SURF.nl. (n.d.). Retrieved August 23, 2023, from https://www.surf.nl/en/tech-trends</p> <p><i>Tool advice</i> – VU Education Lab Knowledge Base. (n.d.). Retrieved August 23, 2023, from https://vu-ctl.nl/en/index.php/tool-advisor/</p> <p><i>Toolpicker: VU tools for Education</i>. (n.d.). Retrieved August 23, 2023, from https://canvas.vu.nl/courses/47759/pages/toolpicker</p> <p>Vorst, R. van der. (2023). <i>Digitale gremlins: Slimme sabotages om je te onttrekken aan de greep van het algoritme</i>. Uitgeverij Business Contact. https://www.digitalegremlins.nl/</p> <p><i>VU Onderwijswerkplaats</i>. (n.d.). Vrije Universiteit Amsterdam. Retrieved August 23, 2023, from https://vu.nl/nl/onderwijs/vu-onderwijswerkplaats</p> <p><i>VU tools for Education</i>. (n.d.). Retrieved August 23, 2023, from https://canvas.vu.nl/courses/47759</p>
<p>AFLEVERING 08 - TOEKOMST VAN BIJZONDERE COLLECTIES</p>	<p>De Céspedes, A., Goldstein, A., & Lahiri, J. (2023). <i>Forbidden notebook</i> (First edition). Astra Publishing House.</p> <p>Erfgoed, N. D., & ministerie van Onderwijs, C. en W. (2021). <i>Nationale Strategie Digitaal Erfgoed</i>. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.4604654</p> <p><i>Special Collections</i>. (n.d.). Vrije Universiteit Amsterdam. Retrieved June 20, 2024, from https://vu.nl/en/about-vu/divisions/university-library/more-about/vu-collections</p>
<p>AFLEVERING 09 - TOEKOMST VAN INFORMATIEDIENSTVERLENING</p>	<p><i>AI tools voor informatievaardigheden</i>. (n.d.). Google Docs. Retrieved December 5, 2023, from https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1DtU7SHE1vBLFMyxFvgRvxyXkQOHhPlweO9IRzXpYmsM/edit?usp=embed_facebook</p> <p><i>De VU en de UvA werken samen aan innovatief AI-initiatief voor het onderwijs</i>. (n.d.). Vrije Universiteit Amsterdam. Retrieved December 5, 2023, from https://vu.nl/nl/nieuws/2023/de-vu-en-de-uva-werken-samen-aan-innovatief-ai-initiatief-voor-het-onderwijs</p> <p><i>Elicit: Find scientific research papers</i>. (n.d.). Retrieved December 5, 2023, from https://elicit.com/</p> <p><i>Over Dutch Dedup Day—KNVI</i>. (n.d.). Retrieved December 5, 2023, from https://www.knvi.nl/bijeenkomsten/detail/386/dutch-dedup-day</p> <p><i>ResearchRabbit</i>. (n.d.). ResearchRabbit. Retrieved December 5, 2023, from https://www.researchrabbit.ai</p> <p>Workshop: Ontdek de toekomst van informatievaardigheden met AI Tools. (n.d.). SHB. Retrieved December 5, 2023, from https://www.shb-online.nl/events/workshop-ontdek-de-toekomst-van-informatievaardigheden-met-ai-tools/</p>
<p>AFLEVERING 10 - TOEKOMST VAN BIBLIOTHEEK ALS PLEK</p>	<p>Claire Vereecken (TU/e), Harm Derks (VU), Anneke Dirks (UBL), Wilma Goossen (UvA), Jacqueline Strijker (RUG), Klaran Visscher (RUG), Carin Klompen (UM), Marijke van Kempen (UM), Dannie de Kleijn (WUR), Ineke van der Kramer (EUR), Sabine Kunst (TUD), Nico Poppes (UU), Diederik Gussekloo (UU), Mariëtte Roelvink (KB), Olga Steen (UT), Marga Bastiaans (TiU), & Thecla Ettema-Bootsma (RU). (2020). <i>UKB Library as a Place 2020-2022</i>. UKB. https://ukb.nl/wp-content/uploads/2021/08/19-107-Library-as-a-place-040920def.pdf</p> <p>Hehalatu, D. (2024, January 12). <i>Welcoming a service robot to the Inner City Library</i>. Maastricht University Library. https://library.maastrichtuniversity.nl/news/welcoming-a-service-robot-to-the-inner-city-library/</p> <p><i>Includi</i>. (n.d.). Includi. Retrieved December 5, 2023, from https://includi.com/</p>

	<p><i>IP vakblad voor informatieprofessionals</i>. (n.d.). IP. Retrieved December 5, 2023, from https://informatieprofessional.nl/</p> <p>OCLC: <i>Worldwide, member-driven library organization</i>. (2023, November 15). OCLC. https://www.oclc.org/en/home.html</p> <p>SUSLIB. (n.d.). <i>SUSLIB</i>. Retrieved December 5, 2023, from https://www.suslib.com</p> <p><i>The World According to Mecanoo</i>. (n.d.). Retrieved December 5, 2023, from https://www.mecanoo.nl/Projects</p>
<p>AFLEVERING 12 - TOEKOMST VAN DE BIBLIOTHEEK IN DE MAATSCHAPPIJ</p>	<p><i>Citizen science NWO</i>. (n.d.). Retrieved June 20, 2024, from https://www.nwo.nl/en/citizen-science</p> <p><i>Frank Kupper Stelt vragen over wetenschap & samenleving</i>. (n.d.). Frank Kupper. Retrieved June 20, 2024, from https://www.frankkupper.nl/</p> <p><i>Klimaatonderzoek in Dialoog</i>. (n.d.). Vrije Universiteit Amsterdam. Retrieved June 20, 2024, from https://vu.nl/nl/over-de-vu/onderzoeksinstituten/athena-instituut/meer-over/klimaatonderzoek-in-dialoog</p> <p><i>Wetenschap in de Wolken: Bibliotheken, universiteiten, burgers & Citizen Science—Vrije Universiteit Amsterdam</i>. (n.d.). Retrieved June 20, 2024, from https://vu.nl/nl/nieuws/2023/wetenschap-in-de-wolken-bibliotheken-universiteiten-burgers-citizen-science</p>
<p>BONUS – TOEKOMST VAN DECENTRALE WETENSCHAP</p>	<p><i>DeSci Foundation</i>. (n.d.). Retrieved June 20, 2024, from https://www.descifoundation.org/</p> <p><i>Home—Solid</i>. (n.d.). Retrieved June 20, 2024, from https://solidproject.org/</p> <p><i>Innovation zone Handling data responsibly SURF.nl</i>. (n.d.). Retrieved June 20, 2024, from https://www.surf.nl/en/innovation-zone-handling-data-responsibly</p> <p><i>Innovation zone Making the most of infrastructures SURF.nl</i>. (n.d.). Retrieved June 20, 2024, from https://www.surf.nl/en/innovation-zone-making-the-most-of-infrastructures</p> <p><i>Innovation zone Strengthen open science SURF.nl</i>. (n.d.). Retrieved June 20, 2024, from https://www.surf.nl/en/innovation-zone-strengthen-open-science</p> <p>Labs, D. (n.d.). <i>DeSci Labs</i>. DeSci Labs. Retrieved June 20, 2024, from https://www.desci.com</p>